

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μελέτη της υψομετρικής διαδοχής της δασικής βλάστησης στις βορειοανατολικές πλαγιές του όρους Όσσα

ΤΣΙΜΑΡΑΚΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ-ΕΛΕΝΗ
Α.Μ. 3219037

Εξεταστική επιτροπή
Σαμαράς Δημήτριος, Επικ. Καθηγητής, Επιβλέπων
Βραχάκης Μιχαήλ, Καθηγητής
Καζόγλου Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής

Καρδίτσα
2024

Περιεχόμενα

1.	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	3
2.	ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ	4
2.1.	Φυσιογραφία – Ορεογραφία	4
2.1.1.	Γεωγραφική Θέση	4
2.1.2.	Τοπογραφία – ανάγλυφο	4
2.2.	Γεωλογία – Πετρογραφία.....	4
2.3.	Κλίμα – Βιοκλίμα	6
2.3.1.	Κλίμα	6
2.3.2.	Χαρακτήρες του μεσογειακού βιοκλίματος	10
2.3.3.	Βιοκλιματικοί όροφοι.....	11
2.4.	Βλάστηση	12
2.5.	Ιστορία χρήσης της γης	14
3.	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ	15
3.1.	Ζώνες βλάστησης	15
3.1.1.	Ευμεσογειακή ζώνη βλάστησης (<i>Quercetalia ilicis</i>).....	15
3.1.2.	Παραμεσογειακή ζώνης βλάστησης (<i>Quercetalia pubescentis</i>).....	15
3.1.3.	Ζώνη δασών οξιάς – ελάτης και παραμεσογειακών κωνοφόρων (<i>Fagetalia</i>)	15
3.1.4.	Ζώνη ψυχρόβιων κωνοφόρων (<i>Vaccinio-Picetalia</i>)	16
3.1.5.	Εξωδασική ζώνη των υψηλών ορέων (<i>Astragalo-Acantholimonetalia</i>).....	16
3.2.	Υψομετρική διαδοχή και κλιματικοί παράγοντες	16
3.3.	Προηγούμενες μελέτες	18
4.	ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ	20
4.1.	Δειγματοληψίες βλάστησης.....	20
4.2.	Αναγνώριση και ονοματολογία φυτικών taxa	20
4.3.	Επεξεργασία δεδομένων βλάστησης.....	20
4.4.	Περιβαλλοντικά δεδομένα.....	21
5.	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ	22
5.1.	Μονάδες βλάστησης - Συνταξινόμηση και Συνοικολογία	24
5.2.	Υψομετρική διαδοχή της βλάστησης.....	26
6.	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	34
7.	ΠΕΡΙΛΗΨΗ	36
8.	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	37
9.	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	42
9.1.	Χλωριδικός κατάλογος.....	42

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η βλάστηση αποτελείται από το σύνολο των φυτών μιας περιοχής, ο συνδυασμός των οποίων δημιουργεί τις λεγόμενες φυτοκοινότητες, οι οποίες και χαρακτηρίζονται από τη δομή και τη χλωριδική τους σύνθεση (Mueller-Dombois & Ellenberg, 1974). Η βλάστηση οργανώνεται σε διακριτές ζώνες με βάση το υψόμετρο, τις περιβαλλοντικές και εδαφικές συνθήκες μιας περιοχής (Holdridge, 1967). Η υψομετρική διαβάθμιση οδηγεί σε μεταβολές των τιμών της θερμοκρασίας και της βροχόπτωσης μιας περιοχής, με αποτέλεσμα να διαδραματίζει βασικό ρόλο στη σύνθεση της χλωρίδας και κατά συνέπεια στον σχηματισμό ζωνών βλάστησης (Körner, 2007). Αυτές οι υψομετρικές αλλαγές παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τον τρόπο που τα οικοσυστήματα ανταποκρίνονται στις περιβαλλοντικές διαβαθμίσεις και η μελέτη της υψομετρικής διαδοχής της βλάστησης είναι σημαντική για την κατανόηση των περίπλοκων σχέσεων μεταξύ των φυτικών ειδών και των περιβαλλοντικών συνθηκών.

Ως περιοχή μελέτης ορίστηκε το όρος Όσσα, το οποίο κατά τα βυζαντινά χρόνια ονομαζόταν Όρος των Κελλίων εξαιτίας του πλήθους των μοναχών-ασκητών, των μοναστηριών και των κελιών (Σδρόλια, 2013). Μετά τον 11ο μ.Χ. αιώνα άρχισε να χρησιμοποιείται και η ονομασία Κίσαβος, η οποία προέρχεται από την σλάβικη λέξη кишав (kišav) / кїша (kiša) που σημαίνει βροχή (Fraser et. al., 1987). Η βλάστηση της περιοχής ποικίλει λόγω της μεγάλης υψομετρικής διαφοράς και κυριαρχείται από δάση δρυός, οξιάς, ελάτης και αριάς. Το όρος Όσσα από τα αρχαία χρόνια διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο στην ζωή των ανθρώπων με αποτέλεσμα τα δάση του να έχουν υποστεί μεγάλες πιέσεις ανά τους αιώνες, λόγω όμως της ορθολογικής διαχείρισης που υφίσταται από την δασική υπηρεσία και της υιοθέτησης του βιώσιμου τρόπου ζωής από την τοπική κοινωνία τα δάση ανακάμπτουν με σταθερό ρυθμό. Στο ΒΑ τμήμα του όρους Όσσα μια έκταση 16.900 Ha έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό δίκτυο προστασίας «NATURA 2000» και χαρακτηρίζεται ως 1 από τα 19 Αισθητικά δάση της Ελλάδας, σύμφωνα με το Π.Δ. 5-5-1977 -Φ.Ε.Κ.175Δ/77 και Π.Δ. 444/29-8-1985 -Φ.Ε.Κ.160 Α/85 και 5Α/86 (ΕΕΑ, 2024).

Παρά την πλούσια βιοποικιλότητα του όρους Όσσα, η περιοχή έχει μελετηθεί ελάχιστα καθώς δεν έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές ερευνητικές εργασίες με σκοπό την καταγραφή της χλωρίδας και της βλάστησης της. Η πιο ολοκληρωμένη ερευνητική εργασία που έχει πραγματοποιηθεί και αφορά αποκλειστικά την περιοχή της Όσσας είναι αυτή των Θεωδορόπουλος κ.ά. (1982), οι οποίοι ασχολήθηκαν με την περιγραφή της βλάστησης και την καταγραφή της χλωρίδας στις ΒΑ πλαγιές του βουνού. Λόγω της μεγάλης έλλειψης γνώσεων για τα δάση και τις φυτοκοινότητες του όρους Όσσα κρίθηκε απαραίτητο να διεξαχθεί μια φυτοκοινωνιολογική έρευνα στις ανατολικές πλαγιές του όρους.

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να καταγράψει και να αναλύσει τις μονάδες βλάστησης των ΒΑ πλαγιών του όρους Όσσα, να εντοπίσει τα βασικά είδη που κυριαρχούν σε αυτές και να αξιολογήσει τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που ευθύνονται για την υψομετρική διαδοχή της βλάστησης. Η έρευνα αυτή θα συμβάλει στην ευρύτερη κατανόηση της οικολογίας της βλάστησης στις ορεινές περιοχές και θα αποτελέσει τη βάση για μελλοντικές μελέτες σχετικά με την επίδραση της μεταβλητότητας των κλιματικών παραμέτρων στην χωρική κατανομή της βλάστησης.

2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

2.1. Φυσιογραφία – Ορειογραφία

2.1.1. Γεωγραφική Θέση

Η περιοχή μελέτης εκτείνεται στον ορεινό όγκο του όρους Όσσα (χάρτης 1), ανήκει στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας και βρίσκεται 30 km ΒΑ του νομού Λάρισας, νότια της κοιλάδας των Τεμπών. Ο Όλυμπος αποτελεί γεωλογική συνέχεια της Όσσας και χωρίζεται από τη δεύτερη από την κοιλάδα των Τεμπών, την οποία διαρρέει ο Πηνειός ποταμός (Τεγόπουλος-Μανιατέας, 1996). Οι συντεταγμένες της κορυφής του βουνού για το γεωγραφικό μήκος είναι $22^{\circ}41'14''$ και $39^{\circ}47'57''$ για το γεωγραφικό πλάτος (Αναστασόπουλος & Ανατολή, 2013). Η περιοχή μελέτης οριοθετείται από τα κοινοτικά δάση Μελιβοίας και Μεγαλοβρύσου και από το Αιγαίο Πέλαγος.

Χάρτης 1. Χάρτης προσανατολισμού της περιοχής.

2.1.2. Τοπογραφία – ανάγλυφο

Το υπερθαλάσσιο ύψος στις ΒΑ πλαγιές κυμαίνεται από 0 m (Αιγαίο Πέλαγος) έως 1.978 m (μέγιστο υψόμετρο κορυφής). Το σχήμα του όρους είναι κωνοειδές με διάμετρο βάσης 22 km και οι κλίσεις κυμαίνονται από 25-100% και σε ορισμένες δυτικές πλαγιές κοντά στην κορυφή ξεπερνούν το 100% (Baloutsos et al., 2015).

2.2. Γεωλογία – Πετρογραφία

Το γεωλογικό υπόστρωμα της περιοχής (Χάρτης 2) συντίθεται κυρίως από μεταμορφωσιγενείς τάλκινους σχιστόλιθους και χλωριτικούς γνευσίους, πετρώματα που αποτελούν προέκταση των αλπικών πτυχώσεων (Αναστασόπουλος & Ανατολή, 2013). Στα μεγαλύτερα υψόμετρα εμφανίζονται ασβεστολιθικά πετρώματα και σε ορισμένες θέσεις πυριγενή.

Χάρτης 2.1. Γεωλογικός χάρτης της Ελλάδας, περιοχή Ραψάνης (Κατσικάτσος & Μιγκίρος, 1980-82).

Χάρτης 2.2. Στρωματογραφική στήλη, συνέχεια γεωλογικού χάρτη (Κατσικάτσος & Μιγκίρος, 1980-82).

2.3. Κλίμα – Βιοκλίμα

Το κλίμα είναι το σύνολο των καιρικών συνθηκών ενός τόπου, δηλαδή αναφέρεται στη θερμοκρασία, στην πίεση, στην υγρασία και σε άλλα ατμοσφαιρικά φαινόμενα για μια μεγάλη χρονική περίοδο (Στάθης, 2016). Η σύνθεση του κλίματος είναι ιδιαίτερης σημασίας για τη φυσική βλάστηση, καθώς πρόκειται για τους μοναδικούς ζωντανούς αυτότροφους οργανισμούς που βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση με τις συνθήκες του κλίματος και συνεπώς η βλάστηση μιας περιοχής καταλήγει να αντικατοπτρίζει τις περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν (Ιατρού, 1986). Οι αβιοτικοί αυτοί παράγοντες εκφράζουν έμμεσα άλλους συντελεστές όπως, την εξάτμιση, την διαπνοή, την ηλιακή ακτινοβολία κ.λπ., που καθορίζουν την ύπαρξη, σύνθεση και ευημερία ή τον κατακερματισμό των μορφών βλάστησης μιας περιοχής (Μαυρομμάτης, 1980).

2.3.1. Κλίμα

Για την περιγραφή του κλίματος χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο μετεωρολογικών σταθμών (Μ.Σ.) του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (Ε.Θ.Ι.Α.Γ.Ε.), οι οποίοι εγκαταστάθηκαν με σκοπό την μελέτη των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα δασικά οικοσυστήματα της χώρας. Ο πρώτος βρίσκεται στο χωριό Καρίτσα στη θέση «Αγ.

Τριάδα» σε υψόμετρο 360 m. με συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους 39°50'23" και γεωγραφικού μήκους 22°46'13". Ο δεύτερος βρίσκεται στη δασική θέση «Χορός» σε υψόμετρο 1.120 m. με συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους 39°47'22" και γεωγραφικού μήκους 22°45'46". Η έκθεση των δυο σταθμών είναι βορειοανατολική και βρίσκονται εγκατεστημένοι σε διάκενα δάσους. Επιπροσθέτως, στη «Μελέτη Διαχείρισεως Δημόσιων Δασών Συμπλέγματος Όσας Διαχ/κής Περιόδου 2010-2019» παρατίθενται τα δεδομένα κατακρημνισμάτων, υγρασίας και θερμοκρασίας του Μ.Σ. «Δρυός», που βρίσκεται σε υψόμετρο 720 m. και έχει συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους 39°47'11" και γεωγραφικού μήκους 22°47'36".

Πίνακας 1. Μέσες μηνιαίες και ετήσιες τιμές βροχόπτωσης από τους Μ.Σ. Αγίας Τριάδας, Χορού και Δρυός.

ΣΤΑΘΜΟΣ	Ι	Φ	Μ	Α	Μ	Ι	Ι	Α	Σ	Ο	Ν	Δ	ΕΤΟΣ
Αγία Τριάδα (1978-1996)	4,9	5,3	7,9	11,7	16,5	20,9	23,4	23,0	19,4	14,5	9,3	6,6	13,6
Χορός (1978-1996)	0,4	0,8	3,5	7,5	12,1	16,4	18,9	18,6	15,1	10,2	4,9	2,3	9,2
Δρυός (1999-2010)	2,9	3,4	7,0	10,6	15,7	19,6	22,5	22,6	17,0	12,5	8,8	4,1	12,2

Πίνακας 2. Μέσες μηνιαίες και ετήσιες τιμές θερμοκρασίας από τον Μ.Σ. Αγία Τριάδα.

ΟΣΣΑ Μ.Σ. ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ (1978-1996)													
Μήνες	Ι	Φ	Μ	Α	Μ	Ι	Ι	Α	Σ	Ω	Ν	Δ	ΕΤΟΣ
Μέση	4,9	5,3	7,9	11,7	16,5	20,9	23,4	23,0	19,4	14,5	9,3	6,6	13,6
1988	6,3	5,8	7,3	10,8	16,6	20,9	26,2	24,5	19,9	13,7	5,3	6,0	13,6
1991	1,7	2,1	6,5	10,0	14,6	21,3	21,9	22,4	17,1	15,3	10,0	2,1	12,1

Πίνακας 3. Μέσες μηνιαίες και ετήσιες τιμές θερμοκρασίας του Μ.Σ. Χορός.

ΟΣΣΑ Μ.Σ. ΧΟΡΟΣ (1978-1996)													
Μήνες	Ι	Φ	Μ	Α	Μ	Ι	Ι	Α	Σ	Ω	Ν	Δ	ΕΤΟΣ
Μέση	0,4	0,8	3,5	7,5	12,1	16,4	18,9	18,6	15,1	10,2	4,9	2,3	9,2
1988	1,8	1,3	2,8	6,3	12,1	16,4	21,7	19,0	15,4	9,2	0,8	1,5	9,0
1991	2,8	2,4	2,0	5,5	10,1	16,8	17,4	17,9	12,6	10,8	5,5	2,4	7,6

Πίνακας 4. Μέσες μηνιαίες και ετήσιες τιμές θερμοκρασίας και μέση ετήσια τιμή υγρασίας του Μ.Σ. Δρυός.

ΟΣΣΑ Μ.Σ. ΔΡΥΟΣ (1999-2010)													
Μήνες	Ι	Φ	Μ	Α	Μ	Ι	Ι	Α	Σ	Ω	Ν	Δ	ΕΤΟΣ
Μέση	2,9	3,4	7,0	10,6	15,7	19,6	22,5	22,6	17,0	12,5	8,8	4,1	12,2
Μέγιστη	7,9	7,2	12,1	12,0	17,4	21,3	24,1	24,7	18,5	14,4	13,0	7,6	15,0
Ελάχιστη	-0,8	-2	2,7	7,4	12,9	18,1	20,7	21,0	15,7	10,7	5,7	-2,2	9,2
Μέση τιμή Υγρασίας	77,3	71,5	69,4	69,2	68,9	67,5	62,5	60,6	70,4	78,7	75,8	78,8	70,9

Από την μελέτη του πίνακα 1, προκύπτει πως το μέσο ετήσιο ύψος βροχοπτώσεων για τον Μ.Σ. «Αγία Τριάδα» είναι τα 1301 mm, ο πιο υγρός μήνας είναι ο Δεκέμβριος και ο ξηρότερος ο Ιούλιος. Για τον Μ.Σ. «Δρυός» κατά τα έτη 1999-2010 το μέσο ετήσιο ύψος είναι τα 1.230 mm και ο μήνας με το μεγαλύτερο ύψος βροχοπτώσεων είναι ο Οκτώβριος, ενώ ο μήνας με τις λιγότερες βροχοπτώσεις είναι ο Αύγουστος. Τέλος, για τον Μ.Σ. «Χορός» το μέσο ετήσιο ύψος βροχοπτώσεων ανέρχεται σε 1599 mm, ο πιο βροχερός μήνας του συγκεκριμένου σταθμού είναι ο Οκτώβριος και ο ξηρότερος ο Ιούλιος. Γίνεται αντιληπτό πως το ύψος των βροχοπτώσεων δεν αυξάνεται ομοιόμορφα με την αύξηση του υψομέτρου, αντιθέτως παρουσιάζει μια αυξομείωση, η οποία πιθανώς ευθύνεται στην έκθεση που βρίσκεται ο σταθμός.

Από τη μελέτη του πίνακα 2 προκύπτει πως, η μέση θερμοκρασία στην περιοχή του Μ.Σ. Αγία Τριάδα για τα έτη 1978-1996 είναι 13,6°C, ο μήνας με τη μεγαλύτερη μέση τιμή θερμοκρασίας είναι ο Ιούλιος, με 23,4°C, και η χαμηλότερη μέση θερμοκρασία εμφανίζεται τον Ιανουάριο με 4,9°C. Η υψηλότερη θερμοκρασία σημειώθηκε τον Ιούλιο του 1988 με τιμή 26,2°C και η χαμηλότερη τον Ιανουάριο του 1991 με 1,7°C.

Από τη μελέτη του πίνακα 3 προκύπτει πως, η μέση θερμοκρασία στην περιοχή του Μ.Σ. Χορός για τα έτη 1978-1996 είναι 9,2°C, ο μήνας με τη μεγαλύτερη μέση τιμή θερμοκρασίας είναι ο Ιούλιος, με 18,9°C, και η χαμηλότερη μέση θερμοκρασία εμφανίζεται τον Ιανουάριο με 0,4°C. Η υψηλότερη θερμοκρασία σημειώθηκε τον Ιούλιο του 1988 με τιμή 21,7°C και η χαμηλότερη τον Ιανουάριο του 1991 με -2,8°C.

Μελετώντας τον πίνακα 4 προκύπτει πως, η μέση θερμοκρασία για τα έτη 1999-2010 είναι 12,2°C, ο μήνας με την μεγαλύτερη μέση τιμή θερμοκρασίας είναι ο Αύγουστος, με 22,6°C, (με μικρή διαφορά από τον Ιούλιο), ενώ την χαμηλότερη μέση θερμοκρασία την έχει ο Ιανουάριος με 2,9°C. Η υψηλότερη θερμοκρασία σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2010 με τιμή 24,7°C και η χαμηλότερη τον Δεκέμβριο του 2001 με -2,2°C. Η μέση τιμή της ετήσιας υγρασίας είναι 70,9%, ο μήνας με την υψηλότερη μέση υγρασία είναι ο Δεκέμβριος με 78,8%, και τέλος την χαμηλότερη τιμή υγρασίας είχε ο Αύγουστος με 60,6%.

Σύμφωνα με τα ομβροθερμικά διαγράμματα των Μ.Σ. Αγίας Τριάδας, Χορού και Δρυός, που συντάχθηκαν με την μέθοδο Bagnouls-Gaussen (1957), η οικολογικά ξηρή περίοδος στην περιοχή του Μ.Σ. Χορός είναι μόνο ο μήνας Ιούλιος (Σχήμα 2), ενώ για τους υπόλοιπους Μ.Σ. είναι οι 3 μήνες Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος (Σχήμα 1 & 3).

Σχήμα 1. Ομβροθερμικό διάγραμμα του Μ.Σ. Αγίας Τριάδας (360 m).

Σχήμα 2. Ομβροθερμικό διάγραμμα του Μ.Σ. Χορός (1120 m).

Η διαφορά στους μήνες της ξηρής περιόδου που παρατηρείται στον Μ.Σ Χορός ευθύνεται στην τοποθεσία του. Ο σταθμός Χορός βρίσκεται σε υψόμετρο μεγαλύτερο από τους άλλους Μ.Σ., όπου τα επίπεδα βροχόπτωσης είναι μεγαλύτερα και η θερμοκρασίες χαμηλότερες, ακόμη και τους θερινούς μήνες.

Σχήμα 3. Ομβροθερμικό διάγραμμα του Μ.Σ. Δρυός (720 m).

Ως αυξητική περίοδος ορίστηκε η περίοδος κατά την οποία η μέση ημερήσια τιμή βρίσκεται > 6°C (Samaras et al.). Για την περιοχή του Μ.Σ. Αγίας Τριάδας η αυξητική περίοδος είναι Μάρτιος-Δεκέμβριος, για την περιοχή του Μ.Σ. Χορός είναι Απρίλιος-Οκτώβριος και για την περιοχή του Μ.Σ. Δρυός είναι Μάρτιος-Νοέμβριος.

2.3.1.1. Κατάταξη κλίματος κατά Köppen

Σύμφωνα με τα ομβροθερμικά διαγράμματα (Σχήμα 1, 2, και 3) των τριών Μ.Σ., η μέση θερμοκρασία του θερμότερου μήνα είναι μεγαλύτερη των 10°C και του ψυχρότερου μικρότερη των 18°C, αλλά μεγαλύτερη των -3°C. Το μέσο ύψος βροχόπτωσης του ξηρότερου μήνα είναι μικρότερο των 30mm και συγχρόνως μικρότερο του 1/3 του μέσου ύψους βροχόπτωσης του πιο υγρού μήνα. Για τους Μ.Σ. Αγίας τριάδας και Δρυός, η μέση θερμοκρασία του θερμότερου μήνα είναι μεγαλύτερη των 22°C, ενώ για τον Μ.Σ. Χορός είναι μικρότερη των 22°C. Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που αναφέρθηκαν, η περιοχή έρευνας κατατάσσεται στο κλιματικό τύπο Csa κατά Köppen (1918), δηλαδή θεωρείται μεσογειακό κλίμα που χαρακτηρίζεται από πολύ θερμά-ξηρά καλοκαίρια και ήπιους χειμώνες. Στην περιοχή του Μ.Σ. Χορός, λόγω μεγαλύτερου υψομέτρου (1120 m.), η κλιματική κατάταξη αλλάζει σε Csb, δηλαδή χαρακτηρίζεται από θερμά, σύντομα καλοκαίρια και ήπιους χειμώνες.

2.3.2. Χαρακτήρες του μεσογειακού βιοκλίματος

Όπως προαναφέρθηκε, το αντικείμενο μελέτης του βιοκλίματος είναι οι σχέσεις αλληλεπίδρασης που εμφανίζουν τα φυτικά είδη και η βλάστηση μιας περιοχής με το αβιοτικό περιβάλλον που την περιβάλλει. Η ανάλυση των χαρακτήρων βιοκλίματος γίνεται μέσω μελέτης των τιμών της θερμοκρασίας, των βροχοπτώσεων και της υγρασίας που εμφανίζονται σε μια περιοχή, καθώς αυτές οι παράμετροι καθορίζουν την ανάπτυξη και το εύρος εξάπλωσης της δασικής βλάστησης (Ντάφης, 1986).

Ο προσδιορισμός των χαρακτήρων του βιοκλίματος γίνεται μέσω ανάλυσης των ομβροθερμικών διαγραμμάτων Bagnouls-Gausson (1957) και του ξηροθερμικού δείκτη Χ. Σύμφωνα με τον βιοκλιματικό χάρτη (χάρτης 3) του Δασαρχείου Λάρισας, λόγω της μεγάλης κλίμακας του χάρτη, για την περιοχή μελέτης εμφανίζονται και οι τέσσερις χαρακτήρες του μεσογειακού βιοκλίματος. Επομένως, από τα χαμηλά προς τα μεγαλύτερα υψόμετρα εμφανίζονται διαδοχικά οι χαρακτήρες, έντονος μεσο-μεσογειακός $75 < X < 100$, ασθενής μεσο-μεσογειακός $40 < X < 75$, υπο-μεσογειακός $0 < X < 40$ και αξηρικός εύκρατος $X = 0$.

Χάρτης 3. Χαρακτήρες μεσογειακού βιοκλίματος της ευρύτερης περιοχής έρευνας (Μαυρομμάτης, 1980).

2.3.3. Βιοκλιματικοί όροφοι

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την κατάταξη των βιοκλιματικών ορόφων ήταν αυτή των Embberger-Sauvage, η οποία λαμβάνει υπόψη την ετήσια βροχόπτωση (mm), τον μέσο όρο των μέγιστων τιμών θερμοκρασίας του θερμότερου μήνα (M) και τον μέσο όρο των ελάχιστων τιμών θερμοκρασίας του ψυχρότερου μήνα (m) (Embberger, 1955). Λόγω έλλειψης των στοιχείων μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας των Μ.Σ. δεν ήταν δυνατό να υπολογιστεί, γι' αυτόν τον λόγο χρησιμοποιήθηκε ο χάρτης του Μαυρομμάτη (1980). Στον χάρτη 4 παρατηρείται πως η περιοχή έρευνας ανήκει σε τέσσερις βιοκλιματικούς ορόφους, από τα χαμηλά προς τα μεγάλα υψόμετρα είναι:

- Ύφυγρος βιοκλιματικός όροφος με ήπιο χειμώνα $3^\circ < m < 7^\circ$.
- Ημίξηρο βιοκλιματικός όροφος με ψυχρό χειμώνα $0^\circ < m < 3^\circ$.
- Ύφυγρος βιοκλιματικός όροφος με ψυχρό χειμώνα $0^\circ < m < 3^\circ$.
- Υγρός βιοκλιματικός όροφος με ήπιο χειμώνα $3^\circ < m < 7^\circ$.
- Υγρός βιοκλιματικός όροφος με δριμύ χειμώνα $m < 0^\circ$.

Χάρτης 4. Βιοκλιματικοί ορόφοι της ευρύτερης περιοχής έρευνας (Μαυρομάτης, 1980).

2.4. Βλάστηση

Η βλάστηση της Όσσας και η κατανομή της επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες όπως, η αύξηση του υπερθαλάσσιου υψομέτρου, το γεωλογικό-εδαφικό υπόβαθρο, η έκθεση, οι κλίσεις, το ανάγλυφο και οι κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή (Θεοδωρόπουλος κ.ά., 2011). Η Ελλάδα αποτελείται από πέντε βασικές ζώνες βλάστησης, σύμφωνα με τον Ντάφη (1973), οι οποίες διαφέρουν ως προς την χλωριδική τους σύνθεση, την οικολογία και τη φυσιογνωμία τους. Στην φύση, η μετάβαση μεταξύ των ζωνών βλάστησης δεν είναι απότομη με αποτέλεσμα συχνά να εισχωρεί η μία ζώνη μέσα στην άλλη. Η περιοχή έρευνας αποτελείται από τις παρακάτω ζώνες βλάστησης:

1. Ευμεσογειακή ζώνη βλάστησης (*Quercetalia ilicis*)
2. Παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης (*Quercetalia pubescentis*)
3. Ζώνη οξιός-ελάτης και παραμεσόγειων κωνοφόρων (*Fagetalia*).
4. Ανωδασική ζώνη βλάστησης (*Astragalo-Acantholimonetalia*).

Στα χαμηλότερα τμήματα της νότιας και δυτικής πλευράς βρίσκεται η ευμεσογειακή ζώνη βλάστησης με χαρακτηριστικό είδος το *Quercus coccifera* σε νανώδη μορφή ή σε ομάδες θαμνώνων, λόγω της έντονης παρουσίας του ανθρώπου και της επίδρασης της βόσκησης (Χάρτης 5.1, 5.2). Οι ΒΑ και Α πλαγιές συγκροτούνται κυρίως από πρεμνοφυή δάση αριάς (*Quercus ilex*) σε μίξη με άλλα είδη αείφυλλων πλατύφυλλων όπως τα *Arbutus unedo* και *Erica arborea* και σε συγκεκριμένες θέσεις σε συνδυασμό με το *Quercus pubescens*. Την ζώνη αυτή διαδέχεται η παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης που την απαρτίζουν φυλλοβόλα πλατύφυλλα είδη των γενών *Quercus*, *Castanea*, *Acer*, *Fraxinus*, *Tilia* και *Sorbus*. Ακολουθεί η ζώνη μεικτών δασών οξιός-ελάτης και ορεινών παραμεσόγειων κωνοφόρων (Τάξη *Fagetalia*), με την οξιό

να κατέχει σημαντική θέση από φυτοκοινωνιολογική και οικονομική πλευρά (Αναστασόπουλος & Ανατολή, 2013). Η περιοχή εμφάνισης της ανωδασικής ζώνης βλάστησης βρίσκεται πάνω από τα δασοόρια, όπου σχηματίζει ψευδαλπικά λιβάδια που καλύπτονται από έρποντες θάμνους και διάφορες πόες. Πέρα από τις προαναφερθείσες ζώνες, διακρίνεται και η αζωνική βλάστηση που σχηματίζει παρόχθια δάση κατά μήκος ρεμάτων με κύριο είδος το *Platanus orientalis*.

Χάρτης 5.1. Εδαφοκάλυψη για την ευρύτερη περιοχή έρευνας (Δασαρχείο Λάρισας).

Χάρτης 5.2. Υπόμνημα χάρτη εδαφοκάλυψης της ευρύτερης περιοχής έρευνας (Δασαρχείο Λάρισας).

2.5. Ιστορία χρήσης της γης

Τα δεδομένα για την περιγραφή των χρήσεων γης στην υπό μελέτη περιοχή είναι δυσεύρετα, ειδικά για παλαιότερα έτη, γι' αυτό η σύντομη αυτή ιστορική ανασκόπηση βασίστηκε σε αναφορές της Διαχ. Μελέτης 2010-2019 του Δασαρχείου Λάρισας (συντάκτες και έτος;), καθώς και σε κοινώς αποδεκτές συνθήκες.

Τα παλαιότερα ιστορικά χρόνια, η ξυλεία ήταν ζωτικής σημασίας για τον άνθρωπο γιατί βασιζόταν σε αυτή για την παραγωγή θερμότητας, κατασκευή οικιών, καθώς επίσης κατασκευή πλοίων και όπλων (Radkau, 2012). Ο κατακερματισμός των δασικών εκτάσεων της Μεσογείου ήταν έντονος, τόσο για την εκμετάλλευση αυτών για παραγωγή ξυλείας όσο και για την δημιουργία καλλιεργήσιμης γης (Barbero et al., 1990). Λαμβάνοντας υπόψιν τα προαναφερόμενα, είναι κατανοητοί οι λόγοι για τους οποίους το πρώτο προσωρινό σχέδιο διαχείρισης, που συντάχθηκε το 1928, δεν εφαρμόστηκε πλήρως σε θέματα υλοτομιών.

Ένας από τους σημαντικότερους κινδύνους για τα δάση είναι η βόσκηση, ειδικά η βόσκηση αιγών (ή από αίγες), καθώς επιδρά αρνητικά στην φυσική αναγέννηση, συντελεί στην διάβρωση του εδάφους, προκαλεί ζημιές στα αρτίφυτα-νεόφυτα, μειώνεται η ποσότητα του φυλλώματος στα φυτά κ.ά. (Dennis, 1997). Σύμφωνα με την Διαχ. Μελέτη το δασικό σύμπλεγμα του όρους Όσσα το 1881 τέθηκε υπό κρατική εκμετάλλευση και μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί πολυάριθμες απαγορευτικές διατάξεις για την βόσκηση, με αποτέλεσμα οι επιπτώσεις της να έχουν μειωθεί δραστικά. Παρόλο που στην σημερινή εποχή εφαρμόζεται κυρίως η σταβλισμένη κτηνοτροφία, λόγω του μικρού μεγέθους των βοσκήσιμων εκτάσεων των τοπικών κοινοτήτων Καρίτσας και Στομίου, ο κίνδυνος της βόσκησης πάντα θα υποβόσκει. Σήμερα, το κτηνοτροφικό κεφάλαιο που κινείται και διατρέφεται μέσα στο δασικό σύμπλεγμα είναι 15.657 ζώα (αιγοπρόβατα και βοοειδή). Λόγω απουσίας παλαιότερων πηγών δεν είναι εφικτό να γίνει σύγκριση του αριθμού των ζώων με δεδομένα προηγούμενων ετών.

Όλες οι Διαχ. Μελέτες που εφαρμόστηκαν στην περιοχή ακολούθησαν την συσταδική μέθοδο διαχείρισης και διακρίθηκαν τέσσερις διαχειριστικές κλάσεις ανάλογα με το υψόμετρο. Πρώτη κλάση ήταν οι συστάδες της Οξιάς-Ελάτης, στα μεγαλύτερα υψόμετρα, με κηπευτή μορφή. Από το 1980 και μετά η διαχείριση επιδίωκε την διατήρηση αυτής της μορφής με υλοτομικές επεμβάσεις και συστηματικές κηπεύσεις, με σκοπό να ευνοηθεί η ελάτη έναντι της οξιάς. Στα μεσαία υψόμετρα κυριαρχούν υποκηπευτοειδείς συστάδες οξιάς στις οποίες, σύμφωνα με τη Διαχ. Μελέτη 1990-1999, εφαρμόζονται χειρισμοί με σκοπό την δημιουργία κανονικών υποκηπευτών συστάδων. Στα χαμηλότερα υψόμετρα εμφανίζονται συστάδες δρυός, για τις οποίες υπήρχαν διαφορετικές απόψεις σε κάθε μελέτη για τον χειρισμό τους, επικράτησε όμως η άποψη αναγωγής τους σε σπερμοφυή, με πρώτη αναφορά στη Διαχ. Μελέτη 1980-1989. Τέλος, εμφανίζονται οι πρεμνοφυής συστάδες των αείφυλλων πλατύφυλλων στα κατώτερα υψόμετρα.

3. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

3.1. Ζώνες Βλάστησης

3.1.1. Ευμεσογειακή ζώνη βλάστησης (*Quercetalia ilicis*)

Αποτελείται από δύο βασικές υποζώνες, με βασικά κοινά χαρακτηριστικά τους τις αιθαλείς φυτοκοινότητες που δημιουργούν, τις ξηρές περιοχές εμφάνισής τους και τον έντονα υποβαθμισμένο χαρακτήρα που έχουν αποκτήσει (Σαμαράς, 2018). Η πρώτη υποζώνη (*Oleo-Ceratonion*) συναντάται στη Κρήτη, στη Χαλκιδική, στα νησιά του Ν. Αιγαίου, στη ΝΑ και Α Ελλάδα, και απαρτίζεται από καλλιέργειες ελιάς, φρύγανα και μονοετή ή πολυετή ποώδη φυτά (Δημόπουλος & Πανίτσα, 2017). Η υποζώνη διαιρείται σε δύο αυξητικούς χώρους, τον *Oleo-Ceratonietum* με χαρακτηριστικά είδη τα *Poterium spinosum*, *Genista acanthoclada*, *Euphorbia acanthothamnus* κ.λπ. και τον *Oleo-lentiscetum*, που παρά την ξηρότητα του κλίματος, υποστηρίζει τα είδη *Pinus halepensis*, *Olea europea* var. *sylvestris*, *Ceratonia siliqua*, *Sarcopoterium spinosum*, *Pistacia lentiscus* κ.α. (Αθανασιάδης, 1986).

Η υποζώνη *Quercion ilicis* (υποζώνη της αριάς) εμφανίζεται στην Δ, Α και ΒΑ Ελλάδα, σε μεγαλύτερα υψόμετρα, συνήθως ως συνέχεια της προαναφερόμενης υποζώνης (Barbero et al., 1992). Το ύψος των βροχοπτώσεων κυμαίνεται από 600-800 mm και η ξηρή περίοδος διαρκεί 2-4 μήνες (Αθανασιάδης, 1986). Η υποζώνη διακρίνεται σε δύο αυξητικούς χώρους τον *Adrachno-Quercetum ilicis* και τον *Orno-Quercetum ilicis* (Ντάφης, 1973). Αποτελείται κυρίως από χαμηλά δάση και θαμνώνες αριάς (*Quercus ilex*), όπου, εκτός από την αριά, εμφανίζονται και τα είδη *Quercus coccifera*, *Erica arborea*, *Pistacia lentiscus*, *Arbutus unedo* κ.ά. (Tsiourlis et al., 2009).

3.1.2. Παραμεσογειακή ζώνης βλάστησης (*Quercetalia pubescentis*)

Η ζώνη των θερμόφιλων φυλλοβόλων δασών εμφανίζεται σε συνέχεια της ευμεσογειακής ζώνης, σε υψόμετρα από 600 έως 1200 m. στο εσωτερικό της κεντρικής, βόρειας και νότιας Ελλάδας, καθώς και στην Κρήτη (Μήτσιος, 2021). Κλιματολογικά οι συνθήκες που επικρατούν είναι, η μέση ετήσια θερμοκρασία <13°C και το μέσο ετήσιο ύψος βροχής > 1000 mm, ενώ σε ορισμένες περιοχές μπορεί να φτάσει και τα 1600 mm (Γιασσάκη, 2009). Η παραμεσογειακή ζώνη χωρίζεται σε δύο υποζώνες, την *Ostrygo-Carpinion* και την *Quercion confertae (frainetto)-cerris* (Αθανασιάδης, 1986). Οι Zoller et al. (1977) και Bergmeier (1990) παρατήρησαν πως βασικοί παράγοντες για τον διαχωρισμό είναι οι εδαφικές συνθήκες, οι κλιματικές συνθήκες και η τοπογραφία της περιοχής, όμως οι Bergmeier & Dimopoulos (2008) υποστήριξαν πως το κλίμα δεν παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη διαφοροποίηση των ζωνών, όπως οι άλλες δυο παράμετροι. Η πρώτη χαρακτηρίζεται κυρίως από τα είδη *Ostrya carpinifolia* και *Carpinus orientalis*, ενώ η δεύτερη κυρίως από είδη δρυός όπως τα *Quercus frainetto*, *Quercus pubescens*, *Quercus cerris* κ.α. (Čarni, 2017).

3.1.3. Ζώνη δασών οξιάς – ελάτης και παραμεσογειακών κωνοφόρων (*Fagetalia*)

Η συγκεκριμένη ζώνη χωρίζεται σε δυο υποζώνες την *Abietion cephalonicae* που εμφανίζεται στις ορεινές περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και στην Πελοπόννησο, και την *Fagion moesiaca* που εμφανίζεται στις ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας (Ιωάννου, 2008). Η υποζώνη *Abietion cephalonicae* αποτελείται κυρίως από τα είδη *Abies cephalonica*, *Pinus nigra* και *Juniperus drupacea* (Bergmeier, 2002). Η υποζώνη *Fagion moesiaca* αποτελείται από τρεις αυξητικούς χώρους, δύο που βρίσκονται στην βόρεια Ελλάδα, τον *Fagetum moesiaca* που αντιπροσωπεύει τα αμιγή δάση οξιάς και τον *Abieti-Fagetum moesiaca* που αποτελείται από μεικτά δάση οξιάς-ελάτης (Amidžić et al., 2012). Ο τρίτος αυξητικός χώρος

είναι ο *Abietum borisii-regis* με έδρα την κεντρική Πίνδο και χαρακτηριστικό είδος τα αμιγή δάση *Abies borisii-regis* (Ντάφης, 1973). Οι μεικτές συστάδες οξιάς-ελάτης απαντώνται σε επίπεδες πλαγιές με ισχυρές κλίσεις, συσχετίζονται συνήθως με βόρειες εκθέσεις και το γεωλογικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο εμφανίζονται είναι κυρίως πλακοπαγείς ασβεστόλιθοι (Γερασιμίδης & Κοράκης, 2005). Τα δάση οξιάς στις παραθαλάσσιες οροσειρές της Θεσσαλίας εμφανίζονται από τα 850 μέτρα, ενώ σε άλλες περιοχές βρίσκονται ακόμη πιο χαμηλά, όπως στην Χαλκιδική σε υψόμετρο 200 μέτρων (Debazac & Μαυρομμάτης, 1971).

3.1.4. Ζώνη ψυχρόβιων κωνοφόρων (*Vaccinio-Picetalia*)

Η ζώνη *Vaccinio-Picetalia* εμφανίζεται στη βόρεια Ελλάδα και στους ορεινούς όγκους του Ολύμπου, Πίνδου, Ροδόπης, Γκορίλα, Πιερίας, Όρβηλου και ορεινού τόξου Αριδαίας, σε υψόμετρο 700-1700 m. (Αθανασιάδης, 1986). Η ζώνη των ψυχρόβιων κωνοφόρων χωρίζεται σε δύο υποζώνες, την *Pinion heldreichii* με παρουσία κυρίως σε δολομιτικά-ασβεστολιθικά και οφιολιθικά πετρώματα και την *Vaccinio-Piceion* που εμφανίζεται σε συνήθως σε πυριτικά πετρώματα (Ντάφης, 1989). Χαρακτηριστικά είδη της ζώνης *Vaccinio-Picetalia* είναι τα *Pinus heldreichii*, *Pinus sylvestris*, *Pinus peuce*, *Picea abies*, *Abies alba* και *Betula pendula* (Gouvas et al., 2011, Amidžic et al., 2012).

3.1.5. Εξωδασική ζώνη των υψηλών ορέων (*Astragalo-Acantholimonetalia*)

Στα υψηλά όρη της Ελλάδας, πάνω από τα δασοόρια, εμφανίζεται η τελευταία ζώνη βλάστησης κατά τον Ντάφη (1973), η οποία διαχωρίζεται σε δύο υποζώνες, την *Astragalo-Daphnion* και την *Junipero-Daphnion* (Αθανασιάδης, 1986). Οι δυο υποζώνες συντίθενται κυρίως από χαμηλή θαμνώδη και ποώδη βλάστηση, η πρώτη εμφανίζεται στη Ν και Κ Ελλάδα σε ασβεστολιθικά όρη και αποτελείται από τα είδη *Astragalus* spp., *Berberis cretica*, *Daphne oleoides*, *Stipa pennata*, *Festuca* spp. κ.α. και η δεύτερη υποζώνη συγκροτείται από τα είδη *Juniperus communis* ssp. *nana*, *Vaccinium myrtillus*, *Daphne oleoides* κ.α. (Gerasimidis et al., 2006, Ιωάννου, 2008). Η υποβάθμιση των εδαφών που οφείλεται στην μακροχρόνια εκμετάλλευση που υπέστη από ανθρωπογενείς δραστηριότητες (βόσκηση, πυρκαγιές, υλοτομίες), οδήγησε στην υποχώρηση των δασοορίων με αποτέλεσμα η ζώνη *Astragalo-Acantholimonetalia* να σημειώσει σημαντική επέκταση (Κοράκης, 2015).

3.2. Υψομετρική διαδοχή και κλιματικοί παράγοντες

Ο Alexander von Humboldt με το βιβλίο του «Essai sur la géographie des plantes» (1807), εισήγαγε την έννοια των ζωνών βλάστησης, δηλαδή πώς τα φυτικά είδη αλλάζουν με το υψόμετρο και με το γεωγραφικό πλάτος. Δημιούργησε το «Tableau physique» το οποίο απεικονίζει τις διαφορετικές ζώνες βλάστησης κατά μήκος της πλαγιάς του βουνού Chimborazo, αναδεικνύοντας τη σχέση μεταξύ υψομέτρου, κλίματος και οικοσυστημάτων. Ο August Grisebach (1838) βασίστηκε στις ιδέες του Humboldt και διερεύνησε τη σχέση μεταξύ του κλίματος και της κατανομής των φυτικών ειδών, δίνοντας έμφαση στον τρόπο με τον οποίο κλιματικοί παράγοντες όπως η θερμοκρασία και η βροχόπτωση επηρεάζουν το πού ευδοκούν διαφορετικές φυτοκοινωνίες. Συνέβαλε στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι περιβαλλοντικές συνθήκες διαμορφώνουν τα φυσικά όρια των ζωνών βλάστησης, ενισχύοντας την ιδέα ότι το κλίμα αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα για τον καθορισμό των γεωγραφικών ορίων των φυτικών ειδών.

Ο Andreas F.W. Schimper (1902) εστίασε στις φυσιολογικές προσαρμογές των φυτών στο περιβάλλον τους, ιδίως σε σχέση με το κλίμα, το έδαφος και τη διαθεσιμότητα νερού, και περαιτέρω εξέτασε πώς παράγοντες όπως η ξηρασία, η θερμοκρασία και η σύσταση του εδάφους καθορίζουν την κατανομή των φυτών σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με τους Mather και Yoshioka (1968), ο βαθμός στον οποίο η κατανομή της βλάστησης μπορεί να εξηγηθεί με

βάση τις κλιματικές συνθήκες εξαρτάται εν μέρει από την κατάλληλη επιλογή των κλιματικών παραγόντων. Η θερμοκρασία και η βροχόπτωση δεν αποτελούν από μόνα τους πολύ καλούς δείκτες του κλίματος, η δυνητική εξατμισοδιαπνοή, το υδατικό πλεόνασμα και το υδατικό έλλειμμα κρίνονται πιο χρήσιμα. Ο Körner (2007) εξετάζει τους περιορισμούς της χρήσης του υψομέτρου ως υποκατάστατου των περιβαλλοντικών μεταβλητών στις οικολογικές μελέτες. Ο Körner (2007) υποστηρίζει ότι το υψόμετρο από μόνο του δεν αντιπροσωπεύει τους πολύπλοκους και ποικίλους περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις οικολογικές διεργασίες και τις κατανομές των ειδών. Υποστηρίζει τη σημασία της συνεκτίμησης πολλαπλών συντελεστών στις οικολογικές μελέτες για την καλύτερη κατανόηση της σημασίας του υψομέτρου και άλλων περιβαλλοντικών παραγόντων στα οικοσυστήματα.

Ο Josias Braun-Blanquet (1932) εισήγαγε μια συστηματική μέθοδο ταξινόμησης και ανάλυσης των φυτοκοινοτήτων, με σκοπό τη μελέτη του τρόπου με τον οποίο τα φυτά ομαδοποιούνται σε συγκεκριμένα ενδιαιτήματα, δίνοντας έμφαση στη σημασία της παρατήρησης της σύνθεσης των ειδών, της αφθονίας και της δομής εντός των φυτοκοινοτήτων. Ο Holdridge (1967) εισήγαγε το βιοκλιματικό σύστημα ταξινόμησης «Ζώνες Ζωής Holdridge», το οποίο κατηγοριοποιεί τα οικοσυστήματα βασιζόμενο σε 3 κύριους κλιματικούς παράγοντες, την μέση ετήσια θερμοκρασία, την ετήσια βροχόπτωση και την αναλογία της ετήσιας δυνητικής εξατμισοδιαπνοής προς την ετήσια βροχόπτωση. Οι ζώνες ζωής είναι οικολογικές περιοχές με παρόμοια βλάστηση, κλίμα και βιολογικό δυναμικό. Σύμφωνα με τον Heinrich Walter (1975) η κατανομή της βλάστησης καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από κλιματικούς παράγοντες όπως η θερμοκρασία και η βροχόπτωση. Επιπροσθέτως, ανέπτυξε ένα σύστημα ταξινόμησης ζωνών βλάστησης και το εφάρμοσε σε περιβάλλοντα μεγάλου υψομέτρου, δείχνοντας πώς η βλάστηση μεταβάλλεται με βάση το υψόμετρο. Ο Box (1981) κατηγοριοποιεί τις μορφές των φυτών με βάση δομικά χαρακτηριστικά (δέντρα, θάμνοι και ποώδη φυτά). Αυτές οι μορφές είναι στενά συνδεδεμένες με συγκεκριμένες μακροκλιματικές συνθήκες. Για παράδειγμα, τα δάση είναι πιο πιθανό να εμφανιστούν σε περιοχές με υψηλές βροχοπτώσεις και μέτριες θερμοκρασίες, ενώ τα λιβάδια βρίσκονται σε περιοχές με εποχιακές βροχοπτώσεις και μέτριες θερμοκρασίες.

Ο Ντάφης (1986), ανάλογα με τις απαιτήσεις σε ηλιακή ακτινοβολία χώρισε τα δασοπονικά είδη σε 3 κατηγορίες, απαιτητικά σε φως είδη (*Pinus sylvestris*, *Betula pendula*, *Quercus pubescens* κ.ά.), είδη ανθεκτικά στη σκιά (*Fagus sylvatica*, *Abies* spp., *Taxus baccata*) και ημισκιάφυτα (*Pinus nigra*, *Quercus ilex*, *Picea abies* κ.α.). Ο Woodward (1987) εξέτασε πως η θερμοκρασία επηρεάζει τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών όπως φωτοσύνθεση και διαπνοή, και πως οι ακραίες θερμοκρασίες μπορούν να περιορίσουν την επιβίωση των φυτών. Επιπροσθέτως, εξηγεί πώς τα διαφορετικά επίπεδα βροχόπτωσης επηρεάζουν τους τύπους βλάστησης που μπορούν να ευδοκιμήσουν σε μια περιοχή, κατηγοριοποιώντας την βλάστηση σε βιότοπους, όπως η τούνδρα, τα εύκρατα δάση και τα τροπικά δάση. Οι Prentice et al. (1992) παρουσίασαν ένα πρωτοποριακό παγκόσμιο μοντέλο κατηγοριοποίησης βιοτόπων, που ενσωματώνει τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, τις ιδιότητες του εδάφους και το κλίμα, για να προβλέψει την κατανομή της βλάστησης σε όλη τη Γη. Το μοντέλο, γνωστό ως BIOME, δίνει έμφαση στις ανάγκες των φυτών και στις αλληλεπιδράσεις τους με τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, παρέχοντας ένα εργαλείο για την κατανόηση και την πρόβλεψη των παγκόσμιων τύπων βλάστησης. Οι Walter και Breckle (2002) εισάγουν την έννοια των «ζονοβιοτόμων», οι οποίες είναι μεγάλες οικολογικές ζώνες που χαρακτηρίζονται από διαφορετικό κλίμα, τύπο βλάστησης, τύπο εδάφους και κυμαίνονται από τροπικά δάση έως πολικές τούνδρες. Αναλύουν πώς οι διαφορετικές κλιματικές ζώνες αντιστοιχούν σε συγκεκριμένους τύπους βλάστησης, όπως για παράδειγμα πώς τα ξηρά κλίματα

υποστηρίζουν τους βιοτόπους της ερήμου, ενώ τα υγρά και θερμά κλίματα υποστηρίζουν τα τροπικά δάση.

Ο Whittaker (1975) περιγράφει πως σε εύκρατες περιοχές η μετακίνηση από χαμηλά σε μεγάλα υψόμετρα οδηγεί σε μετατοπίσεις από φυλλοβόλα δάση σε δάση κωνοφόρων και, τέλος, σε αλπική τούνδρα. Ομοίως, από τον ισημερινό προς τους πόλους παρατηρούνται μεταβάσεις από τα τροπικά δάση στα εύκρατα δάση και τελικά στην τούνδρα. Ο Körner (1999) επικεντρώθηκε στο πώς οι συνθήκες σε μεγάλα υψόμετρα επηρεάζουν τη μορφολογία, τη φυσιολογία και τους κύκλους ζωής των φυτών. Αναφέρει πως οι χαμηλές θερμοκρασίες οδηγούν στην ανάπτυξη μηχανισμών προσαρμογής και αντοχής στο ψύχος, η υψηλή υπεριώδης ακτινοβολία ωθεί τα φυτά να σχηματίσουν παχύτερα φύλλα και προστατευτικές επιστρώσεις, ενώ η σύντομη βλαστική περίοδος απαιτεί γρήγορους κύκλους ζωής, ωθώντας πολλά αλπικά είδη να ολοκληρώνουν γρήγορα την ανάπτυξη και την αναπαραγωγή τους. Ο Larcher (2003) διερευνά και κατηγοριοποιεί τους φυσιολογικούς μηχανισμούς με τους οποίους τα φυτά αλληλοεπιδρούν με το περιβάλλον τους και προσαρμόζονται σε αυτό, αναφέρεται στις ανάγκες τους για νερό και θρεπτικά στοιχεία, την ανοχή στη θερμοκρασία, τη φωτοσύνθεση και τις αντιδράσεις σε περιβαλλοντικούς στρεσογόνους παράγοντες, όπως η ξηρασία και η αλατότητα. Οι Thuiller et al. (2005) ασχολήθηκαν με τις πιθανές απειλές που θέτει η κλιματική αλλαγή στην ποικιλότητα των φυτών στην Ευρώπη, με την χρήση κλιματικών μοντέλων και μοντέλων κατανομής ειδών, προέβλεψαν σημαντικές αλλαγές στις κατανομές των φυτικών ειδών και αυξημένους κινδύνους εξαφάνισης ειδών, ιδίως σε ευάλωτες περιοχές. Οι Krefl και Jetz (2007) υποστηρίζουν πως θερμότερες και υγρότερες περιοχές τείνουν να εμφανίζουν μεγαλύτερη ποικιλότητα φυτών σε σύγκριση με τις ψυχρότερες και ξηρότερες περιοχές, καθώς και πως οι ιστορικές κλιματικές αλλαγές και τα γεωλογικά γεγονότα έχουν διαμορφώσει τα σημερινά πρότυπα ποικιλότητας των φυτών. Αναφέρουν πως οι περιοχές με ποικίλο ανάγλυφο και πλούσια σε θρεπτικά συστατικά εδάφη μπορούν να υποστηρίξουν ένα ευρύτερο φάσμα φυτικών ειδών.

3.3. Προηγούμενες μελέτες

Η έλλειψη πληροφόρησης του κόσμου σχετικά με την ορεινή δασική βλάστηση της Θεσσαλίας, οδήγησε τον τότε επιθεωρητή δασών Σεραφείμ Κ. Τσίτσα (1965) να δημοσιεύσει το σύγγραμμά του «Η Δασική Θεσσαλία». Σε αυτό παρουσιάζει με σύντομο αλλά περιεκτικό τρόπο τα δάση και την γεωγραφική εξάπλωσή τους, τη διαχείριση που συνέβαινε εκείνα τα χρόνια, τα δασοτεχνικά έργα, τη θήρα και την άγρια ζωή των περιοχών, και τέλος αναφέρεται στις δυνατότητες οικοτουρισμού που προσφέρουν οι ορεινές δασικές περιοχές της Θεσσαλίας.

Οι Θεωδορόπουλος et al. (1982), μέσω επιτόπιων δειγματοληψιών περιέγραψαν την βλάστηση στις ΒΑ πλευρές της Όσσας, κατέγραψαν τον αυξητικό χώρο των φυτικών ειδών και συνέταξαν το προφίλ βλαστήσεως της περιοχής. Επιπλέον, πρότειναν μεθόδους αξιοποίησης της μελετώμενης περιοχής με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών του κοινωνικού συνόλου.

Ο Raus (1979) ασχολήθηκε με την μελέτη της βλάστησης της ανατολικής Θεσσαλίας (Raus, 1979), όπου περιέγραψε και εκτίμησε τις φυτοκοινωνικές ενώσεις της ευμεσογειακής ζώνης (*Quercetalia ilicis*) των ορεινών εκτάσεων της περιοχής έρευνας (Όσσα, Πήλιο, Μαυροβούνι κ.α.). Η έρευνα του συνεχίστηκε (Raus, 1995) με την μελέτη της εξάπλωσης των αγγειόσπερμων φυτών σε δάση οξιάς, ερυθρελάτης και ελάτης στις ορεινές περιοχές της

Ελλάδας, δίνοντας λεπτομερείς περιγραφές των ειδών που εμφανίζονται στην Όσσα, την Πίνδο, το Πήλιο κ.α. Αναφέρει πως το *Lamium galeobdolon* (χαρακτηριστικό είδος της τάξης Fagetalia) εμφανίζεται σε απομονωμένα υγρά δάση οξιάς μεγάλου υψομέτρου. Επιπλέον είδη που διαπίστωσε ότι εμφανίζουν σπάνια παρουσία στα ελληνικά δάση και συγκεκριμένα στα δάση οξιάς της Όσσας είναι τα *Milium effusum*, *Hordelymus europaeus*, *Allium ursinum* και *Prenanthes purpurea*.

Ο Dimopoulos (1995) αναφέρει πως οι φυτοκοινωνιολογικές έρευνες στην Ελλάδα μέχρι τώρα έχουν επικεντρωθεί κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, με μεγάλους ορεινούς όγκους όπως η Όσσα, ο Ταΰγετος, ο Χελμός κ.ά. να έχουν ερευνηθεί σε μικρό βαθμό και μη επαρκώς. Οι Bergmeier & Dimopoulos (2008) ασχολήθηκαν με τον προσδιορισμό των φυτοκοινοτήτων των θερμόφιλων φυλλοβόλων δασών στην Ελλάδα και αναγνώρισαν τρεις (3) φυτοκοινωνίες στην Όσσα, τις *Tilio tomentosae-Castanetum*, *Quercu-Castanetum* και *Genisto carinalis-Quercetum petraeae*. Οι Tsiripidis et al. (2007) που κατέγραψαν τις γεωγραφικές και οικολογικές διαφορές στα δάση οξιάς στην Ελλάδα, στην Όσσα εντόπισαν δύο (2) φυτοκοινωνίες, τις *Orthilio secundae - Fagetum sylvaticae* και *Lathyro alpestris - Fagetum sylvaticae*.

Οι Lokkas et al. (2007), παρατήρησαν πως στις Ν και ΝΑ πλαγιές του όρους Όσσα, παρά την πυκνή βλάστηση, παρατηρούνται έντονες βροχοπτώσεις με αποτέλεσμα να έχουν αυξηθεί τα πλημμυρικά φαινόμενα. Αίτια για αυτά τα φαινόμενα θεώρησαν τα μάλλον ανεπαρκή υφιστάμενα έργα υποδομής και την ιδιαιτερότητα των βροχοπτώσεων σε συνδυασμό με τις τοπικές συνθήκες (γεωλογικές, υδρολογικές, χρήσεις γης). Ο Baloutsos (2013) ασχολήθηκε με την μελέτη και την διερεύνηση των χαρακτηριστικών ετήσιων και μηνιαίων απορροών μιας δασικής πειραματικής υδρολογικής λεκάνης της ανατολικής Όσσας, εξέτασε περαιτέρω δυνατότητες βελτίωσης της διαίτας του ρεύματος για καλύτερη αξιοποίηση του νερού και πρότεινε φυτοκομικά και φυτοτεχνικά έργα. Ο Baloutsos (2015) επικεντρώθηκε στη μελέτη των μέσω ετήσιων κατακρημνισμάτων στις ΒΑ και Δ πλαγιές της Όσσας κατά την περίοδο 1973-1996, ώστε να εκτιμήσει τις διαφορές στις αντίθετες πλαγιές και να προτείνει μέτρα εξισορρόπησης. Ο Baloutsos (2017) ανέλυσε τα ακραία φαινόμενα βροχής των ΒΑ πλαγιών της Όσσας σε μια πειραματική λεκάνη και παρατήρησε πως οι τιμές τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο είναι αρκετά υψηλές, θέτοντας σε κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων τους τοπικούς οικισμούς κοντά στις κοίτες των ρευμάτων.

Ο Μπουρδαλάς (2015) χρησιμοποίησε δείκτες βιοποικιλότητας για να εκτιμήσει την βιοποικιλότητα στη Θεσσαλία, μέρος της έρευνας ήταν και το όρος Όσσα όπου παρουσίασε υψηλό βαθμό, σε αντίθεση με τον θεσσαλικό κάμπο που εμφάνισε μέσες τιμές βιοποικιλότητας. Οι Koulelis et al. (2019) εξέτασαν πως οι τοπικές κλιματικές συνθήκες επηρεάζουν την ανάπτυξη των ειδών *Quercus frainetto* και *Fagus sylvatica* σε περιοχές του Όρους Όσσα. Παρατήρησαν πως κατά την διάρκεια έντονων θερμών και ξηρών περιόδων τα έτη 1996-2006 μειώθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης των ειδών στις περιοχές της Όσσας. Η Παπαϊωάννου (2023) ασχολήθηκε με την επίδραση της γεωργικής και δασικής διαχείρισης της καστανιάς (*Castanea sativa*) στις εδαφικές ιδιότητες και τη θρέψη, τόσο στην Όσσα όσο και σε άλλες ορεινές περιοχές της Ελλάδας.

4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

4.1. Δειγματοληψίες βλάστησης

Για την συλλογή των δεδομένων βλάστησης ακολουθήθηκε η μέθοδος δειγματοληψίας του Braun-Blanquet (1964). Σκοπός για την εκλογή κάθε δειγματοληπτικής επιφάνειας ήταν η αντιπροσωπευτική αποτύπωση της κάθε φυτοκοινότητας, κατά συνέπεια, έγινε σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Αθανασιάδη (1986), δηλαδή: 1) να έχει τις απαραίτητες διαστάσεις ώστε να περιλαμβάνει όλα τα είδη της μελετώμενης φυτοκοινότητας, 2) να μην παρουσιάζει μεταβαλλόμενες οικολογικές συνθήκες, και 3) να είναι ομοιογενής, χωρίς διάκενα, χωρίς να διακόπτεται από δρόμους ή μονοπάτια.

Με αυτόν τον τρόπο πραγματοποιήθηκαν 22 δειγματοληψίες κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο του έτους 2023. Το μέγεθος κάθε δειγματοληπτικής επιφάνειας επιλέχθηκε ακολουθώντας την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία (Αθανασιάδης 1986, Chytrý & Otýrková 2003) και ήταν μεγέθους 150, 200, 250, 300 και 400 m². Η θέση κάθε επιφάνειας προσδιορίστηκε με την χρήση G.P.S.

Για κάθε δειγματοληψία βλάστησης έγινε καταγραφή σε ειδικό έντυπο δειγματοληψιών, του κωδικού της δειγματοληπτικής επιφάνειας, της ημερομηνίας, της θέσης της επιφάνειας, των τοπογραφικών στοιχείων (υπερθαλάσσιο ύψος, κλίση, έκθεση, ορεογραφική διαμόρφωση του εδάφους), του ύψους και της διαμέτρου των τριών (3) κυρίαρχων ατόμων, της ορόφωσης της βλάστησης (όροφος ποών 0-0,5 μ., όροφος θάμνων 0,5-5 μ., όροφος δέντρων >5 μ.) και του βαθμού κάλυψης κάθε ορόφου. Η δειγματοληψία ολοκληρώθηκε με την καταγραφή των ειδών που εμφανίζονταν στην επιφάνεια, ταξινομημένα κατά όροφο, και την εκτίμηση της πληθοκάλυψής τους. Για τον καθορισμό της πληθοκάλυψης χρησιμοποιήθηκε η 9βάθμια κλίμακα του Braun-Blanquet (1964). Για την μέτρηση του ύψους των 3 κυρίαρχων δέντρων έγινε χρήση του υψομέτρου Haga, ενώ για την καταγραφή της έκθεσης και κλίσης χρησιμοποιήθηκε η πυξίδα-κλισίμετρο Meridian.

4.2. Αναγνώριση και ονοματολογία φυτικών taxa

Τα φυτικά δείγματα που συλλέχθηκαν κατά την διενέργεια των δειγματοληψιών βλάστησης, αποξηράνθηκαν και ταξινομήθηκαν στο Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής και Δασοκομίας του Τμήματος Δασολογίας Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού, κατά του μήνες Ιούλιο και Αύγουστο του 2023.

Για τον προσδιορισμό των άγνωστων φυτικών ειδών χρησιμοποιήθηκαν τα συγγράμματα Flora Europaea τόμοι 1-5 (Tutin et al. 1968-1980, 1993), Flora Hellenica 1 & 2 (Strid & Tan 1997, 2002), θάμνοι και δέντρα στην Ελλάδα (Αραμπατζής, 1998) και Flowers of Greece (Lafranchis & Sfikas, 2009).

4.3. Επεξεργασία δεδομένων βλάστησης

Αρχικά, έγινε εισαγωγή των δεδομένων των δειγματοληψιών βλάστησης στο πρόγραμμα Turboveg v.3 (version 3.7.5, Hennekens 2015) και ακολούθησε η εξαγωγή τους σε μορφή Standard XML file σε τρία κομμάτια, λόγω χρήσης demo version του προγράμματος. Στην συνέχεια, πραγματοποιήθηκε μεταφορά των δεδομένων βλάστησης στο πρόγραμμα Juice 7.1 (Tichý 2002), με σκοπό την περαιτέρω ανάλυση τους. Έγινε αλφαβητική ταξινόμηση των ειδών και σύμπτυξη των ορόφων βλάστησης με την εντολή *Combine Layers* για τα είδη με παρουσία σε πολλαπλούς ορόφους. Όπως προαναφέρθηκε, τα δεδομένα βλάστησης ήταν χωρισμένα ανά δέκα ημέρες σε τρία αρχεία οπότε χρειάστηκε σύμπτυξη των δεδομένων στο πρόγραμμα Excel, ώστε να είναι δυνατή η εισαγωγή τους στο πρόγραμμα R 4.3.0 (Core team,

2023) για την συνέχεια της ανάλυσης. Στο πρόγραμμα R, ταξινομήθηκαν οι επιφάνειες με την μέθοδο ανάλυσης κατά συστάδες (Cluster analysis) και πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε η ιεραρχική ανάλυση κατά συστάδες με την προσθετική μέθοδο (Hierarchical agglomerative cluster analysis), ώστε να γίνει διάκριση των μονάδων βλάστησης οι οποίες παρουσιάστηκαν με τη μορφή ενός δενδρογράμματος. Οι μέθοδοι διαχωρισμού των μονάδων βλάστησης ποικίλλουν και βασίζονται στην κρίση του ερευνητή, ανάλογα με τα αποτελέσματα που επιθυμεί να εξάγει και να ερμηνεύσει. Είναι ευρέως αποδεκτό όμως, πως ο διαχωρισμός και η επιλογή των μονάδων βλάστησης σε ένα δενδρόγραμμα πρέπει να καταλήγει σε βασίμα αποτελέσματα που εντάσσονται σε ήδη γνωστούς τύπους βλάστησης (Legendre & Legendre, 2012). Ο Gauch (1982) πρότεινε την χρήση των κυρίαρχων ειδών των δειγματοληπτικών επιφανειών για την ανάλυση δενδρογραμμάτων και την διάκριση μονάδων βλάστησης.

4.4. Περιβαλλοντικά δεδομένα

Η συγκέντρωση των κλιματικών δεδομένων έγινε μέσω της βάσης κλιματικών δεδομένων Chelsa (Karger et al., 2018), απ' όπου λήφθηκαν τα δεδομένα μηνιαίας θερμοκρασίας (μέση, μέγιστη και ελάχιστη), βροχόπτωσης, σχετικής υγρασίας, εξατμισοδιαπνοής για τα έτη 1981-2010. Επιπλέον, υπολογίστηκε ο δείκτης υγρασίας με την χρήση των δεδομένων μηνιαίας βροχόπτωσης και εξατμισοδιαπνοής, που αποτελεί τον λόγο αυτών των δύο παραμέτρων.

Μέσω του προγράμματος QGIS (QGIS.org, 2022) έγινε προσθήκη και προβολή των επιφανειών δειγματοληψίας, στη συνέχεια με την εντολή *sample raster values* έγινε εξαγωγή των κλιματικών δεδομένων για κάθε επιφάνεια σε μορφή πίνακα και μετέπειτα έγινε επεξεργασία των πινάκων στο πρόγραμμα Excel. Ως ξηροθερμική ορίστηκε η περίοδος που περιλαμβάνει τους τέσσερις (4) ξηρότερους μήνες του έτους. Η αυξητική περίοδος ορίστηκε με βάση τα δεδομένα μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας και περιλαμβάνει τους μήνες με θερμοκρασία >6°C. Για όλα τα κλιματικά δεδομένα υπολογίστηκε ο μέσος όρος κατά την ξηροθερμική και την αυξητική περίοδο.

Η επεξεργασία των δεδομένων συνεχίστηκε με την ανάλυση NMDS (Non-Metric Multidimensional Scaling) στο πρόγραμμα R, αφού πρώτα δημιουργήθηκε ένας πίνακας που περιέχει ανά επιφάνεια τα κλιματικά δεδομένα που προαναφέρθηκαν, καθώς και το υψόμετρο, την κλίση και την έκθεση. Τα δεδομένα της έκθεσης είχαν καταγραφεί σε μοίρες, όμως σύμφωνα με τον McCune και Keon (2002) δεν θεωρούνται κατάλληλα για την ανάλυση, οπότε χρειάστηκε η δημιουργία δυο νέων μεταβλητών «Έκθεση ως προς τον βορρά» και «Έκθεση ως προς την ανατολή» με τη χρήση τριγωνομετρικών συναρτήσεων (Leyer & Wesche, 2007).

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η ανάλυση κατά συστάδες (cluster analysis) μέσω του προγράμματος R είχε ως αποτέλεσμα το παρακάτω δενδρόγραμμα (Σχήμα 4), στο οποίο διακρίθηκαν τέσσερις μονάδες (τύποι) βλάστησης. Με βάση τα κυρίαρχα είδη, οι μονάδες βλάστησης που διακρίνονται από αριστερά προς τα δεξιά είναι: δάση αριάς (ομάδα Α), δάση δρυός (ομάδα Β), μικτά δάση οξιάς-ελάτης (ομάδα Γ) και δάση οξιάς (ομάδα Δ).

Σχήμα 4. Δενδρόγραμμα που προέκυψε από την ανάλυση κατά συστάδες (cluster analysis) των δειγματοληπτικών επιφανειών. Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Flexible beta ($\beta = -0,25$) και η απόσταση Bray-Curtis. Ο άξονας γ (Height) δείχνει τις οικολογικές αποστάσεις (αποστάσεις Bray-Curtis) όπου σχηματίστηκαν οι ομάδες. Οι ομάδες των επιφανειών (τύποι βλάστησης) παρουσιάζονται με ορθογώνια πλαίσια διαφορετικού χρώματος και κεφαλαία γράμματα ως εξής: Α: Δάση αριάς, Β: Δάση δρυός, Γ: μικτά δάση οξιάς-ελάτης, Δ: δάση οξιάς. Οι αριθμοί αντιστοιχούν στην κωδική ονομασία κάθε επιφάνειας.

Χάρτης 6. Προβολή των δειγματοληπτικών επιφανειών στο Google maps, ομαδοποιημένων στους τύπους βλάστησης που προέκυψαν από την cluster analysis. Δάση αριάς (κόκκινο), δάση οξιάς-ελάτης (πράσινο), δάση δρυός (μπλε) και δάση οξιάς (λευκό).

Σχήμα 5. Διάγραμμα ταξιδέτησης που προέκυψε από την ανάλυση NMDS. Οι ομάδες των επιφανειών (τύποι βλάστησης), όπως προέκυψαν από την Cluster analysis, περικλείονται από πολύγωνα διαφορετικού χρώματος, ενώ για την διάκρισή τους χρησιμοποιούνται κεφαλαία γράμματα όπως στο Σχήμα 4.

Τα παραπάνω σχήματα (Σχήμα 4 και 5) παρουσιάζουν τέσσερις οικολογικά και χλωριδικά διαφοροποιημένες φυτοκοινότητες (τύπους βλάστησης) που εμφανίζονται στην περιοχή μελέτης. Στο Σχήμα 5 γίνεται πιο κατανοητή η οικολογική απόσταση των ομάδων που αναλύθηκαν προηγουμένως και παρατηρείται πως κάθε ομάδα διαχωρίζεται ευδιάκριτα στο

διάγραμμα χωρίς να αλληλεπικαλύπτονται, γεγονός που οφείλεται στην έντονη διαφορά σύνθεσης των ειδών.

5.1. Μονάδες βλάστησης - Συνταξινόμηση και Συνοικολογία

Ο πρώτος τύπος βλάστησης (Α) ανήκει στην υποζώνη *Erico-Quercion ilicis* (Mucina et al. 2016), η οποία αποτελεί τμήμα της ζώνης *Quercetalia ilicis*, και αντιπροσωπεύει τις συστάδες αριάς (*Quercus ilex*) στην περιοχή έρευνας. Στον τύπο βλάστησης Α εντάχθηκαν 3 δειγματοληπτικές επιφάνειες (Χάρτης 6, κόκκινο χρώμα). Η υποζώνη εμφανίζεται στη χαμηλότερη υψομετρική ζώνη της Όσσας από 40 έως 125 m και οι επιφάνειες βρίσκονται σε ανατολικής έκθεσης πλαγιές με ελαφριές - μέτριες κλίσεις εύρους 36-55%. Το γεωλογικό υπόστρωμα είναι σχιστολιθικό και το έδαφος είναι βαθύ με αμμοαργιλώδη πηλώδη υφή. Ο όροφος των δέντρων καλύπτει κατά μέσο όρο το 81% του εδάφους με κυρίαρχο είδος το *Quercus ilex*, ενώ κοινή είναι η παρουσία των ειδών *Quercus pubescens* και *Fraxinus ornus*. Το ύψος των κυρίαρχων ατόμων κυμαίνεται από 14 έως 27 m ενώ η διάμετρος δεν ξεπερνά τα 32 cm. Οι επιφάνειες περιλαμβάνουν πρεμνοφυή ομήλικες συστάδες. Για τον όροφο των θάμνων τα είδη με έντονη παρουσία είναι τα *Quercus ilex*, *Phillyrea latifolia*, *Hedera helix* και *Fraxinus ornus*, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζονται και τα *Smilax aspera*, *Arbutus unedo* και *Ruscus aculeatus*, με μικρή πληθοκάλυψη. Η κάλυψη αυτού του ορόφου είναι κατά μέσο όρο 26%. Ο όροφος των ποών καλύπτει κατά μέσο όρο το 16% της συνολικής επιφάνειας και η αναγέννηση της αριάς είναι ικανοποιητική. Τα taxa με την μεγαλύτερη πληθοκάλυψη και σταθερότητα είναι τα *Hedera helix*, *Fraxinus ornus*, *Ruscus aculeatus*, *Asplenium onopteris*, *Rubia peregrina*, *Smilax aspera* και *Tamus communis*.

Ο δεύτερος τύπος βλάστησης (Β) εντάσσεται στην υποζώνη *Quercion confertae* (Bergmeier & Dimopoulos 2008, Mucina et al. 2016) και όπως προαναφέρθηκε ανήκει στην ζώνη *Quercetalia pubescenti-petraeae* (= *Quercetalia pubescentis*). Πέντε από το σύνολο των επιφανειών εντάσσονται σε αυτόν τον τύπο βλάστησης και εμφανίζονται σε υψόμετρο από 513 έως 740 m (Χάρτης 6, μπλε χρώμα). Οι επιφάνειες βρίσκονται στις ΒΑ και Α πλαγιές, με κλίσεις από 18% έως 55%, ενώ οι γεωλογικές-εδαφικές συνθήκες παραμένουν ίδιες με τις προηγούμενες. Οι συστάδες εμφανίζουν υποκηπευτή δασοπονική μορφή και ο όροφος των δέντρων καλύπτει το 73% της επιφάνειας του εδάφους κατά μέσο όρο. Κυριαρχούν τα είδη της δρυός όπως *Quercus pubescens*, *Q. petraea*, *Q. frainetto* και *Q. cerris*. Άλλα είδη του δενδρώδη ορόφου με έντονη παρουσία είναι τα *Fagus sylvatica* και *Fraxinus ornus*. Άτομα με μικρότερες πληθοκαλύψεις και μεμονωμένες παρουσίες είναι τα *Carpinus orientalis*, *Acer monspessulanum*, *Acer hyrcanum*, *Acer platanoides*, *Castanea sativa* και *Ostrya carpinifolia*. Τα ύψη των κυρίαρχων δέντρων κυμαίνονται από 15 έως 25 m, ενώ οι διάμετροι των δέντρων στις περισσότερες επιφάνειες είχαν τιμές κοντά στα 30 cm, με μερικές ακραίες περιπτώσεις όπου σημειώθηκαν άτομα με διάμετρο 44 cm και 84 cm. Ο όροφος των θάμνων εμφανίζει κατά μέσο όρο 34% κάλυψη και συνίσταται κυρίως από τα είδη *Fraxinus ornus*, *Carpinus orientalis*, *Acer monspessulanum*, *Acer hyrcanum*, *Sorbus torminalis*, *Fagus sylvatica*, *Castanea sativa*, *Quercus petraea*, *Abies borisii-regis*, *Erica arborea*, *Quercus frainetto*, *Cornus sanguinea* και *Rubus canescens*. Σχετικά με τον όροφο των ποών, η κάλυψη ανερχόταν στο 38% κατά μέσο όρο και η σύνθεση του είναι πλούσια, με έντονη παρουσία των *Quercus petraea*, *Pteridium aquilinum*, *Brachypodium pinnatum*, *Hedera helix*, *Rubus hirtus*, *Melica uniflora*, *Asplenium onopteris*, *Athyrium filix-femina*, *Melitis melissophyllum*, *Scutellaria columnae*, *Quercus cerris*, *Quercus petraea*, *Physospermum cornubiense*, *Sorbus torminalis*, *Veronica chamaedrys*, *Viola alba*, *Aremonia agrimonoides*, *Brachypodium sylvaticum*, *Lathyrus laxiflorus* και *Luzula forsteri*. Παρατηρείται πως ο όροφος των ποών στον

συγκεκριμένο τύπο βλάστησης σημειώνει τη μεγαλύτερη κάλυψη σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ομάδες.

Σύμφωνα με αναφορές των Bergmeier & Dimopoulos (2008), στην Όσσα εμφανίζονται τρεις (3) καταγεγραμμένες φυτοκοινωνίες, τις *Tilio tomentosae-Castanetum*, *Quercu-Castanetum* και *Genisto carinalis-Quercetum petraeae*. Η *Quercu frainetto-Castanetum sativae* εμφανίζει ένα βαθμό χλωριδικής ομοιότητας με τον συγκεκριμένο τύπο βλάστησης. Κάποια από τα κοινά διαγνωστικά είδη της ένωσης είναι *Castanea sativa*, *Hedera helix*, *Brachypodium sylvaticum*, *Lathyrus laxiflorus*, *Luzula forsteri*, *Pteridium aquilinum*, *Rubus hirtus*, *Veronica chamaedrys* και *Viola alba*.

Ο τρίτος τύπος βλάστησης (Γ) αποτελεί μέρος της υποζώνης *Fagion sylvaticae* (= *Fagion moesiaca*) (Mucina et al. 2016), με τον αυξητικό χώρο του *Abieti-Fagetum moesiaca*, η οποία εντάσσεται στην ζώνη *Fagetalia sylvaticae*, με 7 επιφάνειες να εντάσσονται σε αυτόν (Χάρτης 6, πράσινο χρώμα). Στο όρος Όσσα εμφανίζεται σε μέτρια υψόμετρα από 710 έως 1090 m, με ελαφριές και μέτριες κλίσεις εύρους 8-55%, ενώ η έκθεση είναι ΒΑ-Α. Το βασικό πέτρωμα δεν διαφέρει από την προηγούμενη ομάδα. Οι συστάδες είναι υποκηπευτής μορφής με κυρίαρχα είδη στον δενδρώδη όροφο τα *Fagus sylvatica* και *Abies borisii-regis*. Σε μια μόνο επιφάνεια εμφανίζονται τα είδη *Acer platanoides*, *Carpinus betulus* και *Quercus petraea*, με χαμηλό βαθμό πληθοκάλυψης, γεγονός που μπορεί να οφείλεται σε σχετικά πρόσφατες υλοτομίες που δημιούργησαν διάκενα στην επιφάνεια. Η κάλυψη του ορόφου των δέντρων είναι κατά μέσο όρο 78%, με το ύψος των κυρίαρχων δέντρων να κυμαίνεται από 19 έως 33 m και η διάμετρος να φτάνει μέχρι τα 51 cm. Η κάλυψη του ορόφου των θάμνων είναι κατά μέσο όρο 22% όπου κυριαρχούν τα είδη *Fagus sylvatica*, *Abies borisii-regis*, *Ilex aquifolium*, *Fraxinus ornus* και σε μεμονωμένες περιπτώσεις τα *Rubus hirtus* και *Sambucus nigra*. Στον όροφο των ποών η κάλυψη βρίσκεται στο 16% (μέσος όρος) και παρά την πυκνή κομοστέγη που δημιουργεί η οξιά, ο υπόροφος είναι αρκετά πλούσιος, κάποια από τα είδη που εμφανίζονται είναι τα *Fagus sylvatica*, *Pteridium aquilinum*, *Ilex aquifolium*, *Luzula sylvatica*, *Hedera helix*, *Galium odoratum*, *Galium rotundifolium*, *Lathyrus laxiflorus*, *Lathyrus venetus*, *Cephalanthera rubra*, *Orthilia secunda* και *Daphne laureola*.

Αρκετά από τα διαγνωστικά είδη της ένωσης *Lathyro alpestris - Fagetum sylvaticae*, όπως αυτά περιγράφονται από τους Bergmeier & Dimopoulos (2001) και Tsiripidis et al. (2007), απαντώνται στον συγκεκριμένο τύπο βλάστησης. Τα είδη αυτά είναι *Fagus sylvatica*, *Abies borisii-regis*, *Fraxinus ornus*, *Lathyrus venetus*, *Hedera helix*, *Galium odoratum*, *Cephalanthera rubra* και *Daphne laureola*.

Ο τέταρτος και τελευταίος τύπος βλάστησης (Δ) περιλαμβάνει 7 επιφάνειες (Χάρτης 6, άσπρο χρώμα), που αποτελεί τη μεγαλύτερη ομάδα επιφανειών συγκριτικά με τις προηγούμενες και ανήκει στον αυξητικό χώρο *Fagetum moesiaca* ο οποίος εντάσσεται στην υποζώνη *Fagion moesiaca* και στην ζώνη *Fagetalia*. Οι επιφάνειες βρίσκονται στις ανατολικές πλαγιές της Όσσας σε υψόμετρα 1030-1435 m, με μικρές και μέτριες κλίσεις εύρους 13%-42%, ενώ οι εδαφικές συνθήκες και το γεωλογικό υπόστρωμα παραμένουν σταθερά. Οι καλύψεις των ορόφων είναι υπολογισμένες κατά μέσο όρο, με τιμές 84% για τον δενδρώδη, 37% για τον θαμνώδη και 1% για τον όροφο των ποών. Στη σύνθεση του δενδρώδη ορόφου συμμετέχουν τα είδη *Fagus sylvatica* με μεγάλη πληθοκάλυψη, *Abies borisii-regis* με μικρότερη παρουσία, ενώ μόνο σε μια επιφάνεια εμφανίζεται το *Quercus cerris* με μικρή κάλυψη. Το ύψος των κυρίαρχων ατόμων κυμαίνεται από 21 έως 23 m και με μέγιστη διάμετρο 64 cm. Παρόλο που και οι δύο αυξητικοί χώροι *Fagetum moesiaca* και *Abieti-Fagetum moesiaca* συμπεριλαμβάνονται στην ίδια ζώνη και υποζώνη, η διαφορά τους είναι πως ο πρώτος

δημιουργεί αμιγείς συστάδες οξιάς, ενώ ο δεύτερος εμφανίζεται σε μίξη με την υβριδογενή ελάτη. Στον όροφο των θάμνων, κυριαρχεί σχεδόν αποκλειστικά η οξιά με μικρή παρουσία της υβριδογενούς ελάτης. Η κάλυψη των ποών είναι υπερβολικά χαμηλή εξαιτίας της πυκνής κόμης της οξιάς και πέρα από την αναγέννηση των ειδών *Fagus sylvatica* και *Abies borisii-regis*, η παρουσία των ειδών *Galium rotundifolium*, *Orthilia secunda*, *Neotia nidus-avis*, *Monotropa hypopitys*, *Brachypodium sylvaticum*, *Luzula sylvatica*, *Cephalanthera rubra*, *Rubus hirtus*, *Pteridium aquilinum* και *Melica uniflora* είναι αρκετά μεμονωμένη σε συγκεκριμένες επιφάνειες.

Αρκετά από τα διαγνωστικά είδη της ένωσης *Orthilio secundae - Fagetum sylvaticae*, όπως αυτά περιγράφονται από τους Bergmeier & Dimopoulos (2001) και Tsiripidis et al. (2007), απαντώνται στον συγκεκριμένο τύπο βλάστησης. Τα είδη αυτά είναι *Fagus sylvatica*, *Abies borisii-regis*, *Orthilia secunda* και *Luzula sylvatica*.

5.2. Υψομετρική διαδοχή της βλάστησης

Στον Πίνακα 5 φαίνεται αναλυτικά ο βαθμός σημαντικότητας κάθε περιβαλλοντικής παραμέτρου στην οικολογική διαφοροποίηση των ομάδων, η μέγιστη επιρροή σημειώνεται με 5 ενώ η ελάχιστη με 1. Οι μεταβλητές που επιδρούν σε μεγάλο βαθμό σύμφωνα με την τιμή σημαντικότητας (*p*-value) είναι το υψόμετρο (Elevation), η μέση θερμοκρασία της ξηροθερμικής περιόδου (TDryPrd) και αυξητικής περιόδου (TVegPrd), η μέση υγρασία σε όλες τις περιόδους (HVegPrd, HFixPrd, HDryPrd) και η εξατμισοδιαπνοή την ξηρή περίοδο (PetDryPrd).

Πίνακας 5. Οι συντελεστές προσδιορισμού (r^2) και οι τιμές σημαντικότητας (*p*-values) των περιβαλλοντικών μεταβλητών, μετά την προσαρμογή τους ως διανύσματα στην ταξινόμηση NMDS. Οι τιμές *p*-values εκτιμήθηκαν χρησιμοποιώντας 999 τυχαίες μεταθέσεις των περιβαλλοντικών μεταβλητών. Ο βαθμός σημαντικότητας προκύπτει από τις τιμές *p*-values.

Συντομογραφία	Μεταβλητή	NMDS1	NMDS2	r^2	Pr(>r)	Βαθμός
TDryPrd (°C)	Θερμοκρασία ξηροθερμικής περιόδου	-0.99211	-0.12537	0.8879	0.001	5
TVegPrd (°C)	Θερμοκρασία αυξητικής περιόδου	-0.86736	-0.49768	0.6616	0.001	5
TFixPrd (°C)	Θερμοκρασία σταθερής αυξητικής περιόδου	-0.50025	0.86588	0.1149	0.191	1
TminDryPrd (°C)	Ελάχιστη θερμοκρασία ξηρής περιόδου	-0.97969	-0.20051	0.8788	0.001	5
TminVegPrd (°C)	Ελάχιστη θερμοκρασία αυξητικής περιόδου	-0.82717	-0.56195	0.7026	0.001	5
TminFixPrd (°C)	Ελάχιστη θερμοκρασία σταθερής αυξητικής περιόδου	-0.96266	-0.27072	0.8889	0.001	5

TmaxDryPrd (°C)	Μέγιστη θερμοκρασία ξηρής περιόδου	-0.99665	-0.08179	0.8831	0.001	5
TmaxVegPrd (°C)	Μέγιστη θερμοκρασία αυξητικής περιόδου	-0.88036	-0.47430	0.5978	0.001	5
TFixPrd (°C)	Μέγιστη θερμοκρασία σταθερής αυξητικής περιόδου	-0.98555	-0.16939	0.9031	0.001	5
PDryPrd (mm)	Βροχόπτωση ξηροθερμικής περιόδου	0.57265	0.81980	0.4231	0.006	4
Psum (mm)	Συνολική βροχόπτωση	0.57267	0.81979	0.4227	0.006	4
PVegPrd (mm)	Βροχόπτωση αυξητικής περιόδου	-0.30905	0.95105	0.3544	0.021	3
PFixPrd (mm)	Βροχόπτωση σταθερής αυξητικής περιόδου	-0.31849	0.94793	0.0863	0.348	1
HDryPrd (%)	Υγρασία ξηροθερμικής περιόδου	-0.46910	-0.88314	0.5918	0.001	5
HVegPrd (%)	Υγρασία αυξητικής περιόδου	-0.83625	-0.54834	0.8084	0.001	5
HFixPrd (%)	Υγρασία σταθερής αυξητικής περιόδου	-0.5562	-0.83103	0.6664	0.001	5
PetDryPrd (mm)	Εξατμισοδιαπνοή Ξηροθερμικής περιόδου	-0.75734	-0.65303	0.5396	0.001	5
PetVegPrd (mm)	Εξατμισοδιαπνοή αυξητικής περιόδου	0.68465	-0.72887	0.3470	0.022	3
PetFixPrd (mm)	Εξατμισοδιαπνοή σταθερής αυξητικής περιόδου	-0.68573	-0.72786	0.3555	0.009	4
HIDryPrd (mm)	Δείκτης υγρασίας ξηροθερμικής περιόδου	0.69106	0.72280	0.4841	0.004	4
HIVegPrd (mm)	Δείκτης υγρασίας αυξητικής περιόδου	-0.28186	0.95945	0.2905	0.040	3

HIFixPrd (mm)	Δείκτης υγρασίας σταθερής αυξητικής περιόδου	0.54928	0.83564	0.2288	0.062	2
Elevation (m)	Υψόμετρο	0.95555	0.29484	0.9217	0.001	5
Inclination (%)	Κλίση	-0.41796	-0.90847	0.1955	0.117	1
Nördlichkeit	Έκθεση προς βορρά	-0.02631	0.99965	0.2264	0.1010	2
Östlichkeit	Έκθεση προς ανατολή	0.99759	0.06945	0.1703	0.155	1

Για την ανάλυση NMDS με δείκτες (Σχήμα 6) χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα του πίνακα 5, δημιουργήθηκαν δηλαδή δείκτες που αναπαριστούν τον τρόπο που οι περιβαλλοντικές μεταβλητές επηρεάζουν τον σχηματισμό των ομάδων βλάστησης. Η ανάλυση NMDS (Σχήμα 6) και η συσχέτιση των δειγματοληπτικών επιφανειών με διάφορους περιβαλλοντικούς παράγοντες, υποδηλώνουν πως η χλωριδική διαφοροποίηση των ομάδων κατά μήκος του άξονα x (οριζόντιος άξονας) αντανάκλα μια οικολογική διαβάθμιση που σχετίζεται κυρίως με το υψόμετρο (Elevation) και την θερμοκρασία (T). Αυτό γίνεται κατανοητό και από τον πίνακα 5, όσο πιο κοντά στην τιμή 1 είναι ο συντελεστής προσδιορισμού (r^2), τόσο πιο σημαντική είναι η οικολογική παράμετρος στην διαβάθμιση των ομάδων.

Σχήμα 6. Διάγραμμα ταξινόμησης των επιφανειών που προέκυψε από την ανάλυση NMDS και προβολή περιβαλλοντικών μεταβλητών ως δείκτες. Παρουσιάζονται οι πιο σημαντικοί δείκτες, με βαθμό 5. Η κατεύθυνση και το μήκος των δεικτών υποδηλώνει τον βαθμό επίδρασης των μεταβλητών στην οικολογική απόσταση των επιφανειών.

Η δεύτερη χλωριδική διαβάθμιση (κάθετος άξονας) δεν είναι εύκολα ερμηνεύσιμη καθώς οι περιβαλλοντικές παράμετροι που έχουν καταγραφεί δεν πλησιάζουν σε ικανοποιητικό βαθμό την καθετότητα του άξονα γ. Στο σχήμα 6, διακρίνεται πως η ομάδα B διαφοροποιείται

από τις υπόλοιπες ομάδες στον άξονα γ, ενώ οι παράγοντες που ευθύνονται για αυτήν την διαφοροποίηση είναι η έκθεση ως προς το βορρά, η βροχόπτωση, ο δείκτης υγρασίας και η εξατμισοδιαπνοή. Ενώ αυτές οι μεταβλητές πλησιάζουν την καθετότητα του άξονα γ, ο μικρός βαθμός σημαντικότητας που εμφανίζουν δεν επιτρέπει την χρήση των δεικτών για την εξαγωγή ολοκληρωμένων συμπερασμάτων. Η απουσία παραμέτρων που συσχετίζονται πλήρως με την κατεύθυνση των αξόνων σημαίνει πως άλλες παράμετροι, οι οποίες δεν έχουν καταγραφεί στην παρούσα μελέτη, είναι επίσης υπεύθυνες για τη διαφοροποίηση των ομάδων βλάστησης. Στο σχήμα 6 διακρίνεται από την διασπορά των επιφανειών, πως η πλειοψηφία των ομάδων (ομάδες Α-Β-Δ) διαφοροποιούνται κατά κύριο λόγο κατά μήκος του άξονα χ, με μόνο την ομάδα 3 να απομακρύνεται σε μεγάλο βαθμό από τις υπόλοιπες στον άξονα γ. Παρακάτω ερμηνεύεται η κατεύθυνση των δεικτών και η σημασία τους στην οικολογική ομαδοποίηση των επιφανειών.

Σχήμα 5.4. Διαγράμματα ταξιδέτησης των επιφανειών που προέκυψαν από την ανάλυση NMDS και προβολή των περιβαλλοντικών μεταβλητών ως ισοκλιείς. Οι ισοκλιείς δημιουργήθηκαν με τη χρήση *thinplate splines*. Κάθε παράμετρος χρησιμοποιεί την κατάλληλη μονάδα μέτρησης για την ερμηνεία της και το μέγεθος του κύκλου είναι ανάλογο του μεγέθους της τιμής της μεταβλητής.

Η ξηροθερμική περίοδος αναφέρεται στους μήνες με τις υψηλότερες θερμοκρασίες και τις μικρότερες βροχοπτώσεις, είναι σταθερή για κάθε επιφάνεια και διαρκεί 4 μήνες. Για τον υπολογισμό της αυξητικής περιόδου όμως, βασιζόμαστε στην μηνιαία θερμοκρασία άνω των 6°C και επομένως ο αριθμός των μηνών που λαμβάνονται υπόψιν διαφέρει για κάθε επιφάνεια. Αυτήν η κατάσταση φαίνεται να επηρεάζει τα αποτελέσματα της αυξητικής περιόδου για κάποιες παραμέτρους, δίνοντας αμφιβόλου εγκυρότητας αποτελέσματα. Έτσι, ορίστηκε και μια νέα αυξητική περίοδος (FixPrd) με σταθερό αριθμό μηνών για όλες τις επιφάνειες, η οποία διαρκεί τους μήνες Απρίλιο-Νοέμβριο. Ο ορισμός αυτής της περιόδου έγινε σύμφωνα με την αυξητική περίοδο της πλειοψηφίας των επιφανειών.

Τα αποτελέσματα που αντλήθηκαν από την ανάλυση της θερμοκρασίας και του υψόμετρου ήταν τα αναμενόμενα, δηλαδή καθώς το υψόμετρο αυξάνεται οδηγεί σε μείωση της θερμοκρασίας. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως θερμοβαθμίδα, εκφράζει τον ρυθμό

μεταβολής της θερμοκρασίας ανά μονάδα ύψους και κατά μέσο όρο η μεταβολή αυτή ορίζεται ως $0,64 \text{ }^{\circ}\text{C} / 100 \text{ m}$ (Φλόκας, 1997). Ο παράγοντας της θερμοβαθμίδας επηρεάζει έντονα τον σχηματισμό των μονάδων βλάστησης, όπως γίνεται αντιληπτό από τα διαγράμματα του υψομέτρου και της θερμοκρασίας. Πρέπει να σημειωθεί πως η ξηρή, η αυξητική και η σταθερή αυξητική περίοδος της θερμοκρασίας έδιναν παρόμοια αποτελέσματα. Στα χαμηλά υψόμετρα με υψηλές θερμοκρασίες εμφανίζεται η ομάδα της αριάς, καθώς το υψόμετρο αυξάνεται και η θερμοκρασία μειώνεται ακολουθεί η δρυς, στη συνέχεια οι μεικτές συστάδες οξιές-ελάτης και τέλος οι αμιγείς συστάδες οξιάς.

Η εξατμισοδιαπνοή εξαρτάται από την ηλιακή ακτινοβολία και την θερμοκρασία, με την μείωση της θερμοκρασίας μειώνονται παράλληλα και οι τιμές της εξατμισοδιαπνοής. Κατά την ξηρή περίοδο η ομάδα της αριάς εμφανίζεται σε τιμές $<155 \text{ mm}$, η ομάδα της δρυός σε $135\text{-}150 \text{ mm}$, η ομάδες οξιάς σε τιμές $130\text{-}140$. Παρόλο που πρόκειται για ένα καλό δείκτη διαχωρισμού της ομάδας της αριάς από τις υπόλοιπες, η ομάδα Β συμπίπτει ελαφρώς με την ομάδα Γ και Δ, ενώ οι συστάδες της οξιάς εφάπτονται πλήρως και δεν μπορούν να διαχωριστούν. Επομένως, η μεταβλητή της εξατμισοδιαπνοής κατά την ξηρή περίοδο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διαχωριστεί μόνο η πρώτη ομάδα από τις υπόλοιπες. Παρόμοιο μοτίβο εμφανίζεται και κατά την σταθερή αυξητική περίοδο.

Για την μεταβλητή της βροχόπτωσης το αναμενόμενο αποτέλεσμα, σύμφωνα με την βιβλιογραφία, ήταν να αυξάνεται γραμμικά με το υψόμετρο, δηλαδή οι συστάδες οξιάς να λαμβάνουν τις μέγιστες τιμές βροχόπτωσης και οι συστάδες αριάς-δρυός τις πιο χαμηλές τιμές. Γίνεται αντιληπτό ότι, στα διαγράμματα της βροχόπτωσης (σχήμα 5.4.) το μοτίβο διαφοροποιείται και οι 3 τελευταίες ομάδες εμφανίζουν παρόμοιες τιμές. Επομένως, όπως προηγήθηκε με τις τιμές της εξατμισοδιαπνοής, η χρήση του διαγράμματος βροχόπτωσης εμφανίζει ξεκάθαρα μόνο την διαφοροποίηση των συστάδων αριάς.

Η παρουσία του αιγαίου πελάγους στο κατώτερο τμήμα της Όσσας επηρεάζει τον βαθμό μεταβολής της υγρασίας με την αύξηση του υψομέτρου. Στα διαγράμματα της υγρασίας παρατηρείται πως το ποσοστό της είναι μεγαλύτερο στα χαμηλά υψόμετρα που εμφανίζονται οι αριές και μειώνεται με την αύξηση του υψομέτρου. Κατά την αυξητική περίοδο οι τιμές της υγρασίας για τις ομάδες Α και Β οριοθετούνται ευδιάκριτα χωρίς αλληλοεπικαλύψεις, επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο για τον διαχωρισμό τους, όχι όμως για τις οξιές γιατί συμπίπτουν οι τιμές τους. Αυτό το μοτίβο εμφανίζεται και στις τρεις περιόδους.

Τέλος, στα διαγράμματα του δείκτη υγρασίας παρατηρείται το ίδιο μοτίβο με την βροχόπτωση και την εξατμισοδιαπνοή, ένα λογικό αποτέλεσμα καθώς αποτελεί από τον λόγο των δύο αυτών συντελεστών.

Παρατηρείται πως οι συστάδες της αριάς βρίσκονται στις πιο θερμές και υγρές θέσεις της περιοχής έρευνας και σύμφωνα με τους Krefth και Jetz (2007) θα έπρεπε να εμφανίζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά χλωριδικής ποικιλότητας. Γίνεται αντιληπτό πως αυτό δεν ισχύει στην Όσσα, καθώς οι δρυς που βρίσκονται σε ελαφρώς πιο ψυχρές και ξηρές θέσεις εμφανίζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά ποικιλότητας.

Λαμβάνοντας υπόψιν τον πίνακα 5 και τα διαγράμματα του σχήματος 5.4., διακρίνεται πως οι βασικές περιβαλλοντικές μεταβλητές που βοηθούν στην διάκριση των μονάδων βλάστησης είναι το υψόμετρο και η θερμοκρασία. Ο Körner (2007) αναφέρει όμως, πως το υψόμετρο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοναδικός παράγοντας εκτίμησης των

οικολογικών διεργασιών, αλλά αποτελεί ένα μέσο για την εκτίμηση των μεταβολών των υπόλοιπων περιβαλλοντικών μεταβλητών.

Αρκετοί ερευνητές, όπως ο Walter (1975), χρησιμοποίησαν τη βροχόπτωση για να εκφράσουν τη διαδοχή της βλάστησης, αλλά η χρήση των δεδομένων της βροχόπτωσης στην περιοχή του όρους Όσσα αποτέλεσε βοηθητική μόνο για τον διαχωρισμό της ομάδας Α από τις υπόλοιπες. Η χρήση της υγρασίας και της εξατμισοδιαπνοής, όπως προτείνουν οι Mather & Yoshioka (1968), βοήθησε στην διάκριση της ομάδας Α και Β από τις συστάδες της οξιάς. Φαίνεται πως αποτελούν ικανοποιητικές παραμέτρους για την διάκριση της βλάστησης και η δυσκολία στις ομάδες Γ και Δ προκύπτει από τις κοντινές αποστάσεις των δειγματοληπτικών επιφανειών.

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από την φυτοκοινωνιολογική ανάλυση των δασών του όρους Όσσα με την χρήση 22 δειγματοληπτικών επιφανειών, προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα:

1. Η βλάστηση του όρους Όσσα παίζει καθοριστικό ρόλο στην διατήρηση της οικολογίας και της βιοποικιλότητας στον Ελλαδικό χώρο. Η πληθώρα των ενδιαιτημάτων του, από δάση έως αλπικά λιβάδια, υποστηρίζει ένα μεγάλο αριθμό ειδών χλωρίδας και πανίδας, ορισμένα από τα οποία είναι ενδημικά της περιοχής. Η ευνοϊκή του θέση μεταξύ του Ολύμπου και του Πηλίου, ενισχύει περαιτέρω την οικολογική του σημασία, καθώς αποτελεί γέφυρα γενετικής ανταλλαγής και μετανάστευσης ειδών.
2. Σύμφωνα με την χλωριδική σύνθεση του βουνού διακρίθηκαν 4 μονάδες βλάστησης και για την ένταξή τους σε κλάσεις, τάξεις, συνενώσεις και ενώσεις (φυτοκοινωνίες) χρησιμοποιήθηκαν τα κυρίαρχα είδη κάθε ομάδας. Σύμφωνα με την υψομετρική διαδοχή τους, από τα χαμηλότερα προς τα υψηλότερα υψόμετρα, αυτές είναι:

ΚΛΑΣΗ: **Quercetea ilicis** Br.-Bl. ex A. Bolós et O. de Bolós in A. Bolós y Vayreda 1950

ΤΑΞΗ: **Quercetalia ilicis** Br.-Bl. ex Molinier 1934

ΣΥΝΕΝΩΣΗ: **Erico-Quercion ilicis** S. Brullo et al. 1977

Δάση αριάς

ΚΛΑΣΗ: **Quercetea pubescentis** Doing-Kraft ex Scamoni et Passarge 1959

ΤΑΞΗ: **Quercetalia pubescenti-petraeae** Klika 1933

ΣΥΝΕΝΩΣΗ: **Quercion confertae** Horvat 1958

Δάση δρυός

ΚΛΑΣΗ: **Carpino – Fagetea sylvaticae** Jakucs ex Passarge 1968

ΤΑΞΗ: **Fagetalia sylvaticae** Pawłowski 1928

ΣΥΝΕΝΩΣΗ: **Fagion sylvaticae** Luquet 1926

ΈΝΩΣΗ: **Lathyro alpestris - Fagetum sylvaticae** Bergmeier 1990

ΈΝΩΣΗ: **Orthilio secundae - Fagetum sylvaticae** Barbero & Quezel
1976

3. Το υψόμετρο και η θερμοκρασία αποτελούν τις καλύτερες μεταβλητές για τον διαχωρισμό των μονάδων βλάστησης. Η εξατμισοδιαπνοή και η υγρασία, ενώ οριοθετούν σχετικά ευδιάκριτα τις μονάδες της αριάς και των δρυοδασών, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διάκριση των συστάδων οξιάς. Η βροχόπτωση και ο δείκτης υγρασίας βοηθάνε μόνο στη διάκριση της πρώτης μονάδας βλάστησης από τις υπόλοιπες.
4. Η δυσκολία διαχωρισμού των συστάδων δρυός και οξιάς πιθανώς να ευθύνεται στις κοντινές αποστάσεις που εμφανίζουν μεταξύ τους οι δειγματοληπτικές επιφάνειες. Σε

αντίθεση με τις συστάδες της αριάς που, όπως φαίνεται και στον σχετικό χάρτη, είναι πιο απομακρυσμένες από τις υπόλοιπες ομάδες.

5. Τα περιβαλλοντικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση λήφθηκαν από την βάση δεδομένων Chelsa και παρατηρήθηκε πως η ακρίβεια των pixels διέφερε για κάθε μεταβλητή. Αυτό μπορεί να εξηγεί τον λόγο που σε συγκεκριμένα διαγράμματα οι τιμές των ομάδων συμπίπτουν. Σε περιοχές όπου το ανάγλυφο είναι έντονο και η τοπογραφικές παράμετροι (υψόμετρο, έκθεση, κλίση) μεταβάλλονται απότομα σε μικρές σχετικά αποστάσεις, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται χωρικά δεδομένα περιβαλλοντικών παραμέτρων, υψηλότερης ανάλυσης του 1 km².
6. Τα διαγράμματα ταξιθέτησης που δημιουργήθηκαν μέσω της ανάλυσης NMDS μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό των θερμοορίων των συστάδων δρυός και οξιάς, καθώς ορίζεται ένα πλαίσιο τιμών στο οποίο εμφανίζεται κάθε μονάδα βλάστησης. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατή η εκτίμηση της υψομετρικής μεταβολής τους εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και της αύξησης της θερμοκρασίας. Αυτή η πληροφορία θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τους διαχειριστές, καθώς θα καθίσταται εφικτή η πρόβλεψη των πιθανών αλλαγών στην εξάπλωση των ειδών χλωρίδας και η λήψη των κατάλληλων μέτρων με σκοπό την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
7. Παρά την ιδιαίτερη οικολογική σημασία του όρους, η Όσσα παραμένει σε μεγάλο βαθμό ελάχιστα μελετημένη. Παρέχει το πλαίσιο για πληθώρα ερευνητικών μελετών που όχι μόνο θα βοηθούσαν στην καταγραφή νέων ειδών, αλλά θα προσέφεραν επίσης κρίσιμες γνώσεις σχετικά με τη δυναμική των οικοσυστημάτων, τις αλληλεπιδράσεις των ειδών και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Διαθέτει ανεκμετάλλευτες δυνατότητες για επιστημονικές ανακαλύψεις που θα συμβάλλουν σε καλύτερες στρατηγικές διαχείρισης, διατήρησης και εμπάθυνσης της γνώσης για τη φυσική κληρονομιά της Ελλάδας.

7. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα εκτεταμένα δάση του Όρους Όσσα και η πληθώρα των οικοσυστημάτων του έχουν μελετηθεί ελάχιστα τα προηγούμενα χρόνια, γι' αυτό κρίθηκε σκόπιμη η έρευνα της βλάστησης της περιοχής. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι ο εντοπισμός, η αναγνώριση και η ανάλυση των δασικών μονάδων βλάστησης των ΒΑ πλαγιών της Όσσας, καθώς και η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων που προκαλούν την υψομετρική διαδοχή τους.

Στα πλαίσια της έρευνας, διενεργήθηκαν συνολικά 22 δειγματοληψίες βλάστησης με την μέθοδο Braun-Blanquet (1964) σε δάση των γενών *Quercus*, *Fagus* και *Abies*. Ακολούθησε επεξεργασία των δειγματοληψιών με την χρήση ειδικών λογισμικών προγραμμάτων (Turboveg, Juice, R, Excel) και η συλλογή δεδομένων περιβαλλοντικών παραμέτρων από την βάση δεδομένων CHELSA. Από την επεξεργασία προέκυψαν 4 μονάδες βλάστησης που εντάχθηκαν σε 3 κλάσεις, τάξεις, συνενώσεις και ενώσεις, σύμφωνα με την υψομετρική διαδοχή αυτές είναι:

ΚΛΑΣΗ: **Quercetea ilicis** Br.-Bl. ex A. Bolós et O. de Bolós in A. Bolós y Vayreda 1950

ΤΑΞΗ: **Quercetalia ilicis** Br.-Bl. ex Molinier 1934

ΣΥΝΕΝΩΣΗ: **Erico-Quercion ilicis** S. Brullo et al. 1977

Δάση αριάς

ΚΛΑΣΗ: **Quercetea pubescentis** Doing-Kraft ex Scamoni et Passarge 1959

ΤΑΞΗ: **Quercetalia pubescenti-petraeae** Klika 1933

ΣΥΝΕΝΩΣΗ: **Quercion confertae** Horvat 1958

Δάση δρυός

ΚΛΑΣΗ: **Carpino – Fagetea sylvaticae** Jakucs ex Passarge 1968

ΤΑΞΗ: **Fagetalia sylvaticae** Pawłowski 1928

ΣΥΝΕΝΩΣΗ: **Fagion sylvaticae** Luquet 1926

ΈΝΩΣΗ: **Lathyro alpestris - Fagetum sylvaticae** Bergmeier 1990

ΈΝΩΣΗ: **Orthilio secundae - Fagetum sylvaticae** Barbero & Quezel
1976

Μέσω της ανάλυσης NMDS (Non-metric multidimensional scaling) εντοπίστηκε πως το υψόμετρο και η θερμοβαθμίδα αποτελούν τους κύριους παράγοντες υψομετρικής διαδοχής της βλάστησης. Η υγρασία και η εξατμισοδιαπνοή επηρεάζουν σε σχετικά υψηλό βαθμό την εξέλιξη των ειδών, ενώ η βροχόπτωση και ο δείκτης υγρασίας δεν μεταβάλλονται έντονα μεταξύ των επιφανειών.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Μονάδες βλάστησης, αυξητικός χώρος, περιβαλλοντικές μεταβλητές, συνταξινόμηση

8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αθανασιάδης, ΗΡ. Ν. (1986). Δασική Φυτοκοινωνιολογία. Θεσσαλονίκη. Εκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη, σελ. 109.

Γερασιμίδης, Α., & Κοράκης, Γ. (2005). Διάρθρωση της δασικής βλάστησης σε σχέση με τους αβιοτικούς παράγοντες στο όρος Μιτσικέλι. *Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα*, Σειρά 2, 16(3), 16-27.

Γκουβάς, Μ., & Σακελλαρίου, Ν. (2011). Κλίμα και δασική βλάστηση της Ελλάδας. *Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Τεχνική Βιβλιοθήκη*.

Δημόπουλος, Π., & Πανίτσα, Μ. (2017). Οικολογία φυτών (Β' έκδοση). Πάτρα. Εκδόσεις ΚΑΤΑΓΡΑΜΜΑ.

Θεοδωρόπουλος Κ., Κουτσούκος Ι., Οικονόμου Χ. (1982). *Η βλάστηση στην ΒΑ πλευρά της Όσσας (Ζώνες, φυτικά είδη ζωνών, κατακόρυφο προφίλ) και η σημασία της για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής εμφάνισέως της*. Πτυχιακή διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.

Θεοδωρόπουλος Κ., Ξυστράκης Φ., Ελευθεριάδου Ε., & Σαμαράς Δ. (2011). Ζώνες βλάστησης και τύποι οικοτόπων της περιοχής του φορέα διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Institute of Silviculture.

Ιατρού, Γ. (1986). *Συμβολή στη μελέτη του ενδημισμού της χλωρίδας της Πελοποννήσου*. Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας.

Ιωάννου, Κ. (2008). *Ανάπτυξη συστήματος λήψεως αποφάσεων για την προστασία των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος από ανθρωπογενείς κινδύνους*. Διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.

Κακούρος, Π. Α. (2008). *Χωροχρονική μεταβολή των αγρολιβαδικών χρήσεων γης και οι επιπτώσεις τους στο τοπίο*. Διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.

Κοράκης, Γ. (2015). Δασική Βοτανική-Αυτοφυή δέντρα και θάμνοι της Ελλάδας. Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Ε.Μ.Π.

Μαυρομάτης, Γ. (1980). Το βιοκλίμα της Ελλάδος: Σχέσεις κλίματος και φυσικής βλαστήσεως - Βιοκλιματικοί χάρτες. Ίδρυμα Δασικών Ερευνών, Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας: Αθήνα, Ελλάδα.

Μήτσιος-Αντωνάκος, Δ. Α. (2021). *Διερεύνηση της φυτοποικιλότητας στα όρη Βόλθης*. Διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.

Μπούρδαλας, Α. Π. (2015). *Δείκτες βιοποικιλότητας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Μεταπτυχιακή διατριβή*, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή.

Ντάφης, Σ. (1973). Ταξινόμησης της δασικής βλαστήσεως της Ελλάδος. Επιστημονική Επετηρίς της Γεωπονικής και Δασολογικής Σχολης, τομ. ΙΕ', τεύχ. Β', Θεσσαλονίκη.

- Ντάφης, Σ. (1986). Δασική οικολογία. Εκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη, Θεσσαλονίκη.
- Ντάφης, Σ. (1989). Βλάστηση και οικολογικές ιδιαιτερότητες του Ολύμπου. Επιστ. Επετ. Τμ. Δασ. και Φυσ. Περιβάλλοντος, ΑΠΘ, ΛΒ (1), 559-567.
- Παπαϊωάννου, Ε. Α. (2023). *Η επίδραση της γεωργικής και δασικής διαχείρισης καστανιάς (Castanea sativa Mill.) στις εδαφικές ιδιότητες και τη θρέψη*. Διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.
- Σαμαράς, Θ. (2018). *Ρόλος συμβιωτικών σχέσεων των φυτών στο περιβάλλον. Σχέση μυκόρριζας - αυτοφυών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στον Ταΰγετο*. Μεταπτυχιακή διατριβή, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών.
- Σδρόλια, Σ. (2013). Το Όρος των Κελίων. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, 7η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Λάρισα.
- Στάθης, Δ. (2015). Μαθήματα δασικής μετεωρολογίας και κλιματολογίας [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. <https://dx.doi.org/10.57713/kallipos-562>
- Τσίτσας, Σ. Κ. (1965). Η Δασική Θεσσαλία.
- Φλόκας, Α. Α. (1997). Μαθήματα μετεωρολογίας και κλιματολογίας (Β' έκδοση). Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.
- Amidžic, L., Bartula, M., & Jaric, S. (2012). Syntaxonomy overview of vegetation of Šar Planina in the Balkan Peninsula. *Vegetos*, 25, 348-360.
- Barbero, M., Bonin, G., Loisel, R., & Quézel, P. (1990). Changes and disturbances of forest ecosystems caused by human activities in the western part of the mediterranean basin. *Vegetatio*, 87(2), 151-173.
- Barbero, M., Loisel, R., & Quezel, P. (1992). "Biogeography, Ecology and History of Mediterranean Quercus ilex Ecosystems." In Quercus ilex L. ecosystems: Function, Dynamics and Management, edited by M. Romane and J. Terradas, 19-34. Springer-Verlag.
- Bergmeier, E., & Dimopoulos, P. (2001). Fagus sylvatica Forest Vegetation in Greece: Syntaxonomy and Gradient Analysis. *Journal of Vegetation Science*, 12(1), pp. 109-126.
- Bergmeier, E. (2002). Plant communities and habitat differentiation in the Mediterranean coniferous woodlands of Mt. Parnon (Greece). *Folia Geobotanica*, 37, 309-331.
- Bergmeier, E., & Dimopoulos, P. (2008). Identifying plant communities of thermophilous deciduous forest in Greece: Species composition, distribution, ecology, and syntaxonomy. *Plant Biosystems - An International Journal Dealing with All Aspects of Plant Biology*, 142(2), 228-254.
- Box, E. O. (1981). *Macroclimate and Plant Forms: An Introduction to Predictive Modeling in Phytogeography*. Springer.
- Braun-Blanquet, J. (1932). *Plant sociology. The study of plant communities*.

- Čarni, A. (2017). Vegetation of deciduous forests in the Balkan Peninsula. *Contributions, Section of Natural, Mathematical and Biotechnical Sciences*, 37(2).
- Chytrý, M., & Otýpková, Z. (2003). Plot sizes used for phytosociological sampling of European vegetation. *Journal of vegetation science*, 14(4), 563-570.
- Debazac, E. F., & Μαυρομμάτης, Γ. (1971). Αι Μεγάλοι Οικολογικοί Διαιρέσεις της Βλαστήσεως εις την Ηπειρωτικήν Ελλάδα. Αυτοτελείς εκδόσεις Γενικής Διευθύνσεως Δασών, Τεύχος, 48.
- Dennis, A. (1997). Effects of Livestock Grazing on Forest Habitats. In M. W. Schwartz (Ed.), *Conservation in Highly Fragmented Landscapes* (pp. 313–341). Springer New York.
- Dimopoulos, P. (1995). Present state of the phytosociological research on the Greek mountains, syntaxonomy and future perspectives. *Annali di Botanica*, 53, 119-134.
- Emberger, L. (1955). Une classification biogéographique des climats. *Recueil des Travaux des Laboratoires de Botanique, Géologie et Zoologie de la Faculté des Sciences de l'Université de Montpellier, Série Botanique*, 7, 3-43.
- European Environment Agency, (2024). NATURA 2000 VIEWER. Copenhagen. <https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR1420007>.
- Fraser, P. M., Matthews, E., Catling, R. W., Balzat, J. S., & Corsten, T. (Eds.). (1987). A lexicon of Greek personal names (Vol. 5). Clarendon Press.
- Gauch, H. G. (1982). *Multivariate analysis in community ecology* (No. 1). Cambridge University Press.
- Gerasimidis, A., Panajiotidis, S., Hicks, S., & Athanasiadis, N. (2006). An eight-year record of pollen deposition in the Pieria mountains (N. Greece) and its significance for interpreting fossil pollen assemblages. *Review of Palaeobotany and Palynology*, 141(3-4), 231-243.
- Grisebach, A. (1838). Über den Einfluß des Klimas auf die Begrenzung der natürlichen Floren. *Linnaea*, 12, 159-200.
- Hennekens, S. M. (2015). Turboveg v.3 - A gateway to EVA and other databases. In: Chytrý, M., Zelený, D. & Hettnerbergerová, E. 58th Annual Symposium of the International Association for Vegetation Science: Understanding broad-scale vegetation patterns – Abstracts. Masaryk University (p. 152). CZ: Brno.
- Holdridge, L. R. (1967). *Life Zone Ecology*. Tropical Science Center, San José, Costa Rica.
- Humboldt, A. V. (1807). *Essai sur la géographie des plantes: Accompagné d'un tableau physique des régions équinoxiales*. Levrault, Schoell et Compagnie.
- Karger D.N., Conrad, O., Böhner, J., Kawohl, T., Kreft, H., Soria-Auza, R.W., Zimmermann, N.E., Linder, H.P., Kessler, M. (2018): Data from: Climatologies at high resolution for the earth's land surface areas. EnviDat.
- Körner, C. (2007). The Use of 'Altitude' in Ecological Research. *Trends in Ecology & Evolution*, 22(11), 569-574.
- Körner, C., & Körner, C. (1999). Alpine plant life: functional plant ecology of high mountain ecosystems.

- Koulelis, P. P., Daskalaku, E. N., & Ioannidis, K. E. (2019). Impact of regional climatic conditions on tree growth on mainland Greece. *Folia Oecologica*, 46(2), 127-136.
- Kreft, H., & Jetz, W. (2007). Global Patterns and Determinants of Vascular Plant Diversity. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 104(14), 5925-5930.
- Lafranchis, T., & Sfikas, G. (2009). *Flowers of Greece*. Kapon Editions.
- Legendre, P., & Legendre, L. (2012). *Numerical ecology* (Vol. 24). Elsevier.
- Leyer, I., & Wesche, K. (2007). *Multivariate Statistik in der Ökologie: Eine Einführung* (Vol. 625). Berlin: Springer.
- Lokkasi, P., Kotsopoulos, S., Alexiou, J., Gravanisi, G., & Kassos, V. V. S. M. V. (2007, November). The influence of hydrological parameters on the stream floods of a mountainous area in Thessaly, Greece. In *Proceedings of the 6th WSEAS International Conference on Mathematical and Computational Methods in Science and Engineering* (Vol. 168).
- Mather, J. R., & Yoshioka, G. A. (1968). The role of climate in the distribution of vegetation. *Annals of the Association of American Geographers*, 58(1), 29-41.
- McCune, B., & Keon, D. (2002). Equations for potential annual direct incident radiation and heat load. *Journal of vegetation science*, 13(4), 603-606.
- Mucina, L., Bültmann, H., Dierßen, K., Theurillat, J. P., Raus, T., Čarni, A., ... & Tichý, L. (2016). Vegetation of Europe: hierarchical floristic classification system of vascular plant, bryophyte, lichen, and algal communities. *Applied vegetation science*, 19, 3-264.
- Prentice, I. C., Cramer, W., Harrison, S. P., Leemans, R., Monserud, R. A., & Solomon, A. M. (1992). A Global Biome Model Based on Plant Physiology and Dominance, Soil Properties and Climate. *Journal of Biogeography*, 19(2), 117-134.
- QGIS.org (2022). QGIS Geographic Information System. Open Source Geospatial Foundation Project. <http://qgis.org>
- Radkau, J. (2012). *Wood: a history*. Polity.
- R Core Team. (2023). R: A language and environment for statistical computing [Software]. R Foundation for Statistical Computing. <https://www.R-project.org/>
- Raus, T. (1979). *Die Vegetation Ostthessaliens* [The vegetation of Eastern Thessaly]. *Dissertationes Botanicae*, Vol. 54. J. Cramer.
- Raus, T. (1995). The boreal and central European element in the forest flora of Greece. *Bocconea*, 5, 63-76.
- Samaras, D. A., Gaertner, S., Reif, A., & Theodoropoulos, K. (2015). Drought effects on the floristic differentiation of Greek fir forests in the mountains of central Greece. *iForest-Biogeosciences and Forestry*, 8(6), 786.
- Schimper, A. F. W. (1902). *Plant-geography upon a physiological basis*. Clarendon Press.
- Thuiller, W., Lavorel, S., Araújo, M. B., Sykes, M. T., & Prentice, I. C. (2005). Climate Change Threats to Plant Diversity in Europe. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 102(23), 8245-8250.

Tsiourlis, G., Konstantinidis, P., & Xofis, P. (2009). Syntaxonomy and synecology of *Quercus coccifera* Mediterranean shrublands in Greece. *Journal of Plant Biology*, 52, 433–447.

Tsiripidis, I., Bergmeier, E., & Dimopoulos, P. (2007). Geographical and ecological differentiation in Greek *Fagus* forest vegetation. *Journal of Vegetation Science* 18: 743-750.

Walter, H., Harnickell, E., & Mueller-Dombois, D. (1975). *Climate-diagram maps of the world*. Springer.

Walter, H., & Breckle, S.-W. (2002). *Walter's Vegetation of the Earth: The Ecological Systems of the Geo-Biosphere*. Springer.

Whittaker, R. H. (1975). *Communities and ecosystems* (2nd ed.). Macmillan.

Woodward, F. I. (1987). *Climate and Plant Distribution*. Cambridge University Press.

Van der Maarel, E. (2005). Vegetation ecology—an overview. *Vegetation ecology*, 3, 1-51.

Zoller, H., Geissler, P., & Athanasiadis, N. (1977). Beiträge zur Kenntnis der Wälder, Moos- und Flechtenassoziationen in den Gebirgen Nordgriechenlands. *Bauhinia*, 6, 215–255.

https://ptaba.gr/dyn/banner/052016113623_b.pdf

9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

9.1. Χλωριδικός κατάλογος

PTERYDOPHYTA

ASPLENIACEAE

Asplenium ceterach L.

Asplenium onopteris L.

ATHYRIACEAE

Athyrium filix-femina (L.) Roth

DENNSTAEDTIACEAE

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn

DRYOPTERIDACEAE

Polystichum aculeatum (L.) Roth

POLYPODIACEAE

Polypodium vulgare L.

GYMNOSPERMAE

CUPRESSACEAE

Juniperus oxycedrus L.

PINACEAE

Abies borisii-regis Mattf.

(ANGIOSPERMAE) DICOTYLIDONEAE

ACERACEAE

Acer campestre L.

Acer hyrcanum Fisch. & C.A. Mey.

Acer monspessulanum L.

Acer platanoides L.

APIACEAE

Chaerophyllum temulum L.

Geocaryum capillifolium (Guss.) Coss.

Physospermum cornubiense (L.) DC.

Selinum silaifolium (Jacq.) Beck

Smyrniium perfoliatum L.

AQUIFOLIACEAE

Ilex aquifolium L.

ARALIACEAE

Hedera helix L.

ASTERACEAE

Anthemis tinctoria L.

Carlina corymbosa L.

Cirsium sp. Mill.

Crepis fraasii Sch. Bip.

Doronicum caucasicum M. Bieb.

Hieracium murorum L.

Lactuca muralis (L.) Gaertn.

Lapsana communis L.

Leontodon crispus Vill.

BERBERIDACEAE

Berberis cretica L.

BETULACEAE

Carpinus betulus L.

Carpinus orientalis Mill.

Corylus avellana L.

Ostrya carpinifolia Scop.

BORAGINACEAE

Myosotis sylvatica Hoffm.

BRASSICACEAE

Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande

Arabis turrata L.

Cardamine bulbifera (L.) Crantz

Cardamine graeca L.

Cardamine impatiens L.

CAESALPINIACEAE

Cercis siliquastrum L.

CAMPANULACEAE

Campanula sparsa* subsp. *sphaerothrix (Griseb.) Hayek

Campanula spatulata Sm.

CAPRIFOLIACEAE

Lonicera etrusca Santi

Sambucus nigra L.

CARYOPHYLLACEAE

Silene italica (L.) Pers.

Silene multicaulis Guss.

Silene viridiflora L.

Silene vulgaris (Moench) Garcke

Stellaria media (L.) Vill.

CORNACEAE

Cornus mas L.

Cornus sanguinea L.

CRASSULACEAE

Sedum cepaea L.

DIPSACACEAE

Scabiosa webbiana D. Don

ERICACEAE

Arbutus unedo L.

Erica arborea L.

Hypopitys monotropa Crantz

Orthilia secunda (L.) House

EUPHORBIACEAE

Euphorbia L.

Euphorbia amygdaloides L.

Euphorbia palustris L.

FABACEAE

Coronilla coronata L.

Genista sp. L.

Genista radiata (L.) Scop.
Genista tinctoria L.
Lathyrus grandiflorus Sm.
Lathyrus laxiflorus (Desf.) Kuntze
Lathyrus niger (L.) Bernh.
Lathyrus venetus (Mill.) Wohlf.
Medicago lupulina L.
Trifolium alpestre L.
Trifolium medium L.
Trifolium ochroleucon Huds.
Trifolium pignatii Fauché & Chaub.
Vicia sp. L.
Vicia sepium L.

FAGACEAE

Castanea sativa Mill.
Fagus sylvatica L.
Quercus cerris L.
Quercus coccifera L.
Quercus frainetto Ten.
Quercus ilex L.
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.
Quercus pubescens Willd.

GERANIACEAE

Geranium lucidum L.
Geranium robertianum L.
Geranium versicolor L.

HYPERICACEAE

Hypericum perforatum L.

Hypericum spruneri Boiss.

JUGLANDACEAE

Juglans regia L.

LAMIACEAE

Ballota acetabulosa (L.) Benth.

Calamintha grandiflora (L.) Moench

Clinopodium vulgare L.

Lamium galeobdolon (L.) L.

Lamium garganicum L.

Melittis melissophyllum L.

Origanum vulgare L.

Phlomis samia L.

Prunella vulgaris L.

Scutellaria columnae All.

Stachys cretica subsp. *bulgarica* Rech. f.

Stachys sylvatica L.

Thymus longicaulis C. Presl

LAURACEAE

Laurus nobilis L.

OLEACEAE

Fraxinus ornus L.

Phillyrea latifolia L.

OROBANCHACEAE

Phelipanche purpurea (Jacq.) Soják

PLATANACEAE

Platanus orientalis L.

PRIMULACEAE

Cyclamen hederifolium Aiton

Primula veris L.

RANUNCULACEAE

Clematis vitalba L.

ROSACEAE

Aremonia agrimonoides (L.) DC.

Fragaria vesca L.

Geum urbanum L.

Potentilla micrantha DC.

Prunus avium (L.) L.

Prunus cerasifera Ehrh.

Prunus domestica L.

Prunus mahaleb L.

Rosa arvensis Huds.

Rosa canina L.

Rubus canescens DC.

Rubus hirtus Waldst. & Kit.

Rubus sanctus Schreb.

Sanguisorba minor Scop.

Sorbus domestica L.

Sorbus torminalis (L.) Crantz

RUBIACEAE

Galium aparine L.

Galium mollugo L.

Galium odoratum (L.) Scop.

Galium rotundifolium L.

Rubia peregrina L.

RUSCACEAE

Ruscus L.

Ruscus aculeatus L.

SCROPHULARIACEAE

Verbascum eriophorum Godr.

SOLANACEAE

Atropa belladonna L.

THYMELAEACEAE

Daphne laureola L.

Daphne mezereum L.

URTICACEAE

Urtica dioica L.

VERONICACEAE

Digitalis ferruginea L.

Veronica chamaedrys L.

VIOLACEAE

Viola alba Besser

Viola odorata L.

Viola reichenbachiana Boreau

Viscum album L.

ANGIOSPERMAE (MONOCOTYLEDONEAE)

ASPARAGACEAE

Asparagus acutifolius L.

Asparagus aphyllus L.

CONVALLARIACEAE

Polygonatum multiflorum (L.) All.

Polygonatum verticillatum (L.) All.

CYPERACEAE

Carex divulsa Stokes

Carex flacca Schreb.

DIOSCOREACEAE

Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin

JUNCACEAE

Luzula forsteri (Sm.) DC.

Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin

ORCHIDACEAE

Cephalanthera rubra (L.) Rich.

Neottia nidus-avis (L.) Rich.

Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.

POACEAE

Achnatherum bromoides (L.) P. Beauv.

Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl & C. Presl

Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv.

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv.

Cynosurus effusus Link

Dactylis glomerata L.

Festuca heterophylla Lam.

Melica uniflora Retz.

Poa nemoralis L.

Poa trivialis L.

SMILACACEAE

Smilax aspera L.